

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ARTES

MARCO ANTONIO SANCHES CHERFÊM

RITMO, PIGMENTO, MATÉRIA E EXPRESSÃO

RHYTHM, PIGMENT, MATTER AND EXPRESSION

CAMPINAS

2023

MARCO ANTONIO SANCHES CHERFÊM

RITMO, PIGMENTO, MATÉRIA E EXPRESSÃO

RHYTHM, PIGMENT, MATTER AND EXPRESSION

Dissertação apresentada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Artes Visuais.

e

Dissertation presented to the Arts Institute of the University of Campinas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Visual Arts.

ORIENTADORA: IVANIR COZENIOSQUE SILVA

ESTE TRABALHO CORRESPONDE À VERSÃO
FINAL DA DISSERTAÇÃO DEFENDIDA PELO
ALUNO MARCO ANTONIO SANCHES CHERFÊM, E ORIENTADO PELA
PROFA. DRA. IVANIR COZENIOSQUE SILVA

CAMPINAS

2023

Ficha catalográfica
Universidade Estadual de Campinas
Biblioteca do Instituto de Artes
Silvia Regina Shiroma - CRB 8/8180

C422r Cherfêm, Marco, 1985-
Ritmo, pigmento, matéria e expressão / Marco Antonio Sanches Cherfêm.
– Campinas, SP : [s.n.], 2023.

Orientador: Ivanir Cozeniosque Silva.
Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Artes.

1. Expressão. 2. Colagem. 3. Pintura. 4. Expressionismo (Arte). 5. Arte
abstrata. I. Silva, Ivanir Cozeniosque, 1953-. II. Universidade Estadual de
Campinas. Instituto de Artes. III. Título.

Informações Complementares

Título em outro idioma: Rhythm, pigment, matter and expression

Palavras-chave em inglês:

Expression

Collage

Painting

Expressionism (Art)

Art, Abstract

Área de concentração: Artes Visuais

Titulação: Mestre em Artes Visuais

Banca examinadora:

Ivanir Cozeniosque Silva [Orientador]

Myrna de Arruda Nascimento

Igor Alexandre Capelatto

Data de defesa: 07-07-2023

Programa de Pós-Graduação: Artes Visuais

Identificação e informações acadêmicas do(a) aluno(a)

- ORCID do autor: <https://orcid.org/0009-0001-6598-179X>

- Currículo Lattes do autor: <http://lattes.cnpq.br/4402826897446019>

COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE MESTRADO

MARCO ANTONIO SANCHES CHERFÊM

ORIENTADORA: IVANIR COZENIOSQUE SILVA

MEMBROS:

1. PROFA. DRA. IVANIR COZENIOSQUE SILVA
2. PROFA. DRA. MYRNA DE ARRUDA NASCIMENTO
3. PROF. DR. IGOR ALEXANDRE CAPELATTO

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas.

A ata de defesa com as respectivas assinaturas dos membros da comissão examinadora encontra-se no SIGA/Sistema de Fluxo de Dissertação/Tese e na Secretaria do Programa da Unidade.

DATA DA DEFESA: 07.07.2023

DEDICATÓRIA

"Primeiramente o homem existe, se descobre, surge no mundo e depois se define."

JEAN PAUL SARTRE.
O Existencialismo é Humanismo.

"Quando um tema vem ao cérebro do escritor criativo, ele imediatamente dissolve aquela parte da realidade que o sugeriu. As imagens terrenas parecem flutuar como objetos numa massa de vapor vista de cima. As figuras – as árvores, as torres, as casas – se desintegram e tornam-se fragmentadas. Para criar a realidade, um poeta tem primeiro que destruí-la. Mas, instantaneamente, os fragmentos se unem outra vez; procurando-se uns aos outros, com o obscuro pressentimento de uma nova vida, para que estão destinados. É o primeiro momento real da criação e o momento em que aqueles fragmentos encontram um centro em torno do qual eles possam pressionar. É então que a criação do poeta toma sua forma definida. Ela nasce e vive, ou melhor, desenvolve-se gradativamente em conformidade com a sua essência" (citação abreviada)."

ANTON EHRENZWEIG.
Psicanálise da Percepção Artística.

À minha mãe, família, amigos e colegas.

AGRADECIMENTOS

A minha orientadora e professora Ivanir Cozeniosque Silva, agradeço imensamente pela confiança, oportunidade e, em especial, pelos ensinamentos para realização deste trabalho.

Ao professor Edson do Prado Pfutzenreuter, pelas aulas, conselhos e ensinamentos. Agradeço por tamanha generosidade.

Ao professor Igor Capellato, pelas aulas e ensinamentos. Em especial, aos conselhos sugeridos para o resultado desta pesquisa. Agradeço igualmente ao professor Ernesto Boccara, com o qual também tive a chance de aprender sobre as questões existenciais e as artes.

A professora Myrna Nascimento pelas aulas e referenciais artísticos que tanto me trouxeram a luz da consciência.

A professora Luise Weiss, pelas aulas no ateliê do Instituto de Artes, no qual tive a possibilidade de fazer uma série de experimentações.

Aos artistas e professores Sylvia Furegatti, Sérgio Niculitcheff, Márcio Donato Périgo e Filipe Mattos de Salles, que também compartilharam de seu precioso tempo, e que direta ou indiretamente, me auxiliaram também na concretização desta pesquisa.

Ao caro Bruno Moretti, que fez a revisão do texto e me auxiliou com todos os detalhes da pesquisa.

Aos amigos Ana Paula Mello, Ivan Ordonha e aos professores colegas de trabalho, agradeço pelo companheirismo de sempre.

A todos que, de alguma forma, me deram apoio com palavras de motivação.

E em especial, ao Diego Santin e minha família que amo e tenho muito carinho.

RESUMO

Nesta pesquisa, em poéticas visuais, são articulados alguns conceitos teóricos da arte abstrata com nosso próprio processo prático e artístico. A técnica da colagem e pintura são utilizadas como métodos de criação, a fim de demonstrar as possibilidades de tal abordagem no campo das artes visuais. Com base na pesquisa, conclui-se que as composições abstratas precisam ser validadas por meio de um desenvolvimento prático, visando à obtenção de um traço ou estilo pessoal. Além disso, destaca-se a importância de estimular a consciência para alcançar a zona da criatividade – física, emocional e intelectual – durante a elaboração de uma obra artística. Em resumo, a pesquisa se concentrou em experimentações gráficas realizadas com base em referenciais técnicos e metodológicos. É importante citar durante o trabalho alguns argumentos fundamentais que surgiram no século XX, como os conceitos definidos pelo grupo expressionista alemão *Der Blaue Reiter* (ou Cavaleiro Azul, em sua tradução), que surgiu no período da pós-Revolução Industrial. Também devem ser consideradas as concepções estabelecidas pelos artistas do período do expressionismo abstrato, durante a década de 40, que podem ser consideradas coerentes e abrem caminhos favoráveis quanto à escolha prática. Durante a pesquisa, foram escolhidos quatro artistas como inspiração. Primeiro, a dupla de pintores, Hilma Af Klint (1862-1944) e Wassily Kandinsky (1866-1944), reconhecidos como os precursores do tema da abstração, no campo das artes visuais no começo do século XX. O objetivo foi fazer uma aproximação do trabalho produzido por eles com o início de nossa produção artística completamente não-figurativa. Em seguida, a dupla de pintores Jackson Pollock (1912-1956) e Mark Rothko (1903-1970), pertencentes ao movimento expressionista nos anos 40, e essenciais para a abordagem prática desta pesquisa, em um segundo momento. Neste ponto, em especial, para obter uma experiência mais sincera com os meios de expressão e um tipo mais específico de gestualidade durante o ato da pintura, que não envolve apenas a mão e a pincelada, mas também o uso do corpo físico, mental e emocional.

Palavras-chave: expressão, colagem, pintura, expressionismo (arte), arte abstrata

ABSTRACT

In this research on visual poetics, some theoretical concepts of abstract art are articulated with our own practical and artistic process. Collage technique and painting are used as methods of creation in order to demonstrate the possibilities of such an approach in the field of visual arts. Based on the research, it is concluded that abstract compositions need to be validated through practical development, aiming to achieve a personal trace or style. Additionally, the importance of stimulating awareness to reach the zone of creativity - physical, emotional, and intellectual - during the elaboration of a visual work is emphasized. In summary, the research focused on graphic experiments conducted based on technical and methodological references. It is important to mention some fundamental arguments that emerged in the 20th century during the work, such as the concepts defined by the German expressionist group Der Blaue Reiter (or Blue Rider, in its translation), which emerged in the post-Industrial Revolution period. The conceptions established by artists of the abstract expressionism period during the 1940s should also be considered, as they can be regarded as coherent and open favorable paths for practical choices. During the research, four artists were chosen as inspiration. First, the pair of painters Hilma af Klint (1862-1944) and Wassily Kandinsky (1866-1944), recognized as pioneers of the abstraction theme in the field of visual arts in the early 20th century. The objective was to establish a connection between their work and the beginning of our completely non-figurative artistic production. Next, the pair of painters Jackson Pollock (1912-1956) and Mark Rothko (1903-1970), belonging to the expressionist movement in the 1940s, were essential for the practical approach of this research, at a later stage. At this point, in particular, to obtain a more sincere experience with the means of expression and a more specific type of gestuality during the act of painting, which involves not only the hand and brushstroke but also the use of the physical, mental, and emotional body.

Keywords: expression, collage, painting, expressionism (art), abstract art

RESUMEN

En esta investigación, en la poética visual, se articulan algunos conceptos teóricos del arte abstracto con nuestro propio proceso práctico y artístico. La técnica del collage y la pintura se utilizan como métodos de creación, con el fin de demostrar las posibilidades de tal enfoque en el campo de las artes visuales. Con base en la investigación, se concluye que las composiciones abstractas necesitan ser validadas a través de un desarrollo práctico, con el objetivo de obtener un rasgo o estilo personal. Además, se destaca la importancia de estimular la conciencia para llegar a la zona de creatividad -física, emocional e intelectual- durante la elaboración de una obra artística. En resumen, la investigación se centró en experimentos gráficos realizados a partir de referentes técnicos y metodológicos. Es importante mencionar durante el trabajo algunos argumentos fundamentales que surgieron en el siglo XX, como los conceptos definidos por el grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter (o Blue Knight, en su traducción), que surgieron en el período posterior a la Revolución Industrial. También se deben considerar las concepciones establecidas por los artistas del período del expresionismo abstracto, durante la década de 1940, que pueden considerarse coherentes y abren caminos favorables en cuanto a la elección práctica. Durante la investigación, se eligieron cuatro artistas como inspiración. Primero, la pareja de pintores Hilma Af Klint (1862-1944) y Wassily Kandinsky (1866-1944), reconocidos como los precursores del tema de la abstracción, en el campo de las artes visuales a principios del siglo XX. El objetivo era acercar el trabajo producido por ellos al inicio de nuestra producción artística completamente no figurativa. Luego, la pareja de pintores Jackson Pollock (1912-1956) y Mark Rothko (1903-1970), pertenecientes al movimiento expresionista de los años 40, e imprescindibles para el planteamiento práctico de esta investigación, en un segundo momento. En este punto, en particular, para obtener una experiencia más sincera con los medios de expresión y un tipo de gesto más específico durante el acto de pintar, que no solo involucra la mano y la pincelada, sino también el uso del físico, mentales y emocionales.

Palabras clave: expresión, collage, pintura, expresionismo (arte), arte abstracto

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO 1: A COLAGEM COMO MÉTODO ARTÍSTICO	13
1.1 A experiência com a colagem digital	14
1.2 A técnica mista entre colagem e pintura	23
1.2.1 Série Sobre-Viventes, 2017.....	25
1.2.2 Permutação: Arranjos, Combinações e Probabilidades, de 2017.....	30
1.2.3 Etapas do Processo de Criação da Obra Permutação	31
1.3 Princípios teóricos com a técnica de colagem	35
CAPÍTULO 2: O PRINCÍPIO DA NECESSIDADE INTERIOR	40
2.1 Diversidade da forma não-figurativa	43
2.2 A subjetividade artística abstrata	48
2.3 Sobre a questão da forma	54
CAPÍTULO 3: A LIBERDADE DA ESCOLHA DA PRÓPRIA FORMA	62
3.1 A ênfase no meio de expressão	64
3.2 Conhecimento, ação, cor e pintura	70
3.2.1 <i>Action-painting</i> - "pintura de ação".....	73
3.2.2 <i>Color-field</i> - "pintura de campo"	74
3.3 O processo de deixar traços com a forma pura	78
CONSIDERAÇÕES FINAIS	83
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	84

INTRODUÇÃO

A PESQUISA teve origem em 2015, quando foram realizados testes de distorção na imagem por meio do computador. A partir dos resultados obtidos, foram observadas formas visuais que geraram um forte impacto emocional relevante de ser investigado. Como resultado, o interesse na criação de imagens com base na realidade dos objetos físicos foi perdido em favor da manipulação dos meios de expressão durante o processo da experiência artística. Assim, a atenção foi redirecionada para as relações entre o ato de pintar e o fluxo existente entre mente, corpo, emoção e o próprio processo de obtenção da expressão visual. A desconsideração do objeto real proporcionou uma certa liberdade na criação de formas através das cores, no entanto, levantou uma série de dúvidas sobre os procedimentos, técnicas e meios a serem escolhidos, fato que suscitou uma investigação mais aprofundada sobre o tema, também conhecido como arte não-objetiva.^[1]

Os trabalhos práticos se deram de maneira articulada à leitura de textos a fim de se obter definições mais esclarecedoras sobre o tema da abstração nas artes visuais. Por meio da análise do trabalho de pintores como Hilma af Klint e Kandinsky, foram encontrados parâmetros para análise de nosso próprio processo criativo, como a prática da meditação, a criação de formas orgânicas e a relação com a música durante o ato de pintura. Estas diretrizes permitiram uma assimilação dos métodos dos respectivos pintores. Em seguida, houve uma pesquisa dos métodos utilizados pelos pintores Jackson Pollock e Mark Rothko, relacionados ao movimento Expressionista Abstrato, especialmente a fluidez do gesto, as relações com os meios de expressão e a maneira autônoma das formas visuais que cada um determinou para si, como sentido existencial. Em suma, esta pesquisa foi baseada nas teorias definidas em dois momentos específicos sobre o tema da abstração no século XX, o Expressionismo Alemão (1ª geração) e o Expressionismo Abstrato (2ª geração), dividindo a pesquisa dissertativa em três capítulos.

No Primeiro Capítulo, a análise tem início a partir de nossa própria produção artística feita com o método da colagem, que resultou no “apagamento” das imagens reais e figurativas, simultaneamente às primeiras pinceladas com tinta acrílica. No Segundo Capítulo, o foco se volta para os meios de expressão, e os resultados visuais obtidos

[1] "A diferença entre a arte dita 'objetiva' e 'sem objeto' reside, portanto, nos dois casos, na diferença dos meios e nos meios de expressão escolhidos para traduzir o conteúdo. No primeiro caso, por exemplo, o pintor recorre a elementos naturais exteriores aos meios puramente pictóricos...No segundo caso, o conteúdo da sua obra é em exclusivo produto de meios puramente pictóricos." (KANDINSKY, 1970, p. 17).

são considerados como função secundária. Durante este momento, ocorrem diálogos e apropriações em torno dos processos dos pintores Hilma af Klint e Kandinsky. Finalmente, no Terceira Capítulo, foram adquiridas as habilidades necessárias diante os meios escolhidos mais pertinentes, a fim de criar formas com um certo automatismo e espontaneidade, que permitiu aplicar a tinta sobre a tela de uma maneira mais livre e segura.

Resumidamente, o Primeiro Capítulo, *A colagem como método artístico*, apresenta obras produzidas com a técnica da colagem, juntamente com os princípios teóricos relevantes para essa prática. No Segundo Capítulo, *O Princípio da Necessidade Interior*, são demonstradas as relações existentes entre o processo prático do autor desta pesquisa e os pintores da 1ª geração abstrata, como Hilma af Klint e Kandinsky, dando início a obras com formas não-objetivas. Finalmente, no Terceiro Capítulo, *A cor como forma e ritmo*, a relação cor-forma se desprende por completo de qualquer referencial, produzindo resultados que não representam imagens do mundo. Esta discussão adota a perspectiva da experiência prática manual e explora os limites da pintura na dimensionalidade da tela, seguindo a abordagem de Jackson Pollock e Mark Rothko.

Por fim, conclui-se que a prática do trabalho abstrativo varia significativamente de pintor para pintor. Em casos como este, é necessário testar diferentes recursos gráficos para poder expressar o próprio interesse de significado, que se concentra na valorização do material de pintura e na emoção evocada pelo processo de criação. Em suma, deve-se levar em conta o princípio de que "o essencial na arte não é o que o artista representa, mas como ele pretende representar." (KANDINSKY, 2000, p. 173).

CAPÍTULO 1

A COLAGEM COMO MÉTODO ARTÍSTICO

"Hoje em dia o artista se envolve com a realidade objetiva para conseguir chegar à ele mesmo".
Anton Ehrenzweig

O objetivo deste Primeiro Capítulo é apresentar nosso processo criativo com base na técnica da colagem. Embora a etapa tenha começado de maneira despretensiosa, foi necessária uma certa consciência para manipulação das formas, que de maneira plástica passaram por uma série de experimentações gráficas antes de alcançarmos o ápice com a técnica abstrativa.

Para aprimorar a habilidade do gesto autônomo não-figurativo, termo amplamente utilizado pelos pintores Kandinsky e Kasimir Malevitch no início do século XX, o método da colagem tornou possível as primeiras possibilidades para criação artística e manipulação da forma de maneira consciente. Vale citar, essa técnica adquiriu valor como expressão plástica durante as experiências aplicadas na pintura pelos cubistas (RICKEY, 2002, p. 40), a partir de fragmentos de papéis como jornais, cartazes, tecidos e objetos da vida cotidiana, retirados de seu contexto original a fim de se propor novas combinações entre grafia, texto e imagem. Pintores como Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963) são considerados percursores neste tipo de abordagem, "A qual pode ser descrita como a incorporação de qualquer material estranho à superfície de um quadro." (BUONANO, 2005, p. 21).

Também é indispensável dizer que, nesta pesquisa, não há o interesse em trazer todo o panorama histórico sobre a técnica da colagem, mas tão somente as validações que foram favoráveis e relevantes aos métodos utilizados durante nossa própria produção prática. Neste caso, há um interesse técnico em compreender a seguinte questão: Quais as possibilidades dos meios de expressão com a colagem ao se levar em consideração tanto a abordagem manual como digital? Meios de expressão aqui entendidos como um conjunto formado por materiais, ferramentas e técnicas^[2] (PFÜTZENREUTER, 1992, p. 9). Sendo assim, este capítulo divide-se em três seções, iniciando com a técnica da colagem (no campo digital) com nosso processo prático até a abordagem final feita manualmente (no campo analógico), sob princípios fundamentais estudados como critério de análise.

[2] Cf. PFÜTZENREUTER, Edson do Prado. Desejo Material: Um estudo sobre o papel do Material na Criação Artística. 1992. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1992.

1.1 A experiência com a colagem digital

Nesta seção, a manipulação da forma feita no meio digital ocorreu com as sobreposições de camadas, transparências e hierarquias, realizadas em certas imagens com recurso do programa de edição *Photoshop*. Como exemplo, apresenta-se a série *Por trás da superfície*, 2010, desenvolvida como tema do nosso projeto final do curso de Pós-Graduação em design de interiores.

Durante a formação em design gráfico, foi desenvolvido um projeto final de curso com o tema de tempo e espaço, no campo das artes visuais. Nessa fase, observou-se a necessidade de experimentar a técnica da colagem digital como recurso. Em resumo, expressar graficamente as relações possíveis entre o espaço bi e tridimensional. De acordo com a arquiteta e professora Lucrecia Ferrara (2002), ao mencionar sobre a experiência do sujeito no contexto digital, comenta que a imagem virtual desloca-se do referente e passa a substituí-lo, representá-lo, re-conhecendo-o, conhecendo-o de novo sob o prisma da virtualidade que revela outras possibilidades perceptivas do real. Em outras palavras, a imagem virtual é representativa de uma possibilidade que reinventa o real e estimula uma outra fonte criadora de imagens: o imaginário. (FERRARA, 2002).

Em articulação com as diretrizes apontadas no trecho acima, para a elaboração da série *Por trás da superfície*, em 2010, ocorreu essa tentativa em trazer novas possibilidades compositivas, feitas a partir das imagens do livro *Luzes da Cidade* (2010), do fotógrafo Cristiano Mascaro (FIGURAS 1-2). Pode-se constatar, a partir daí, que o conceito de "projeto" tanto na arte como no design, por meio de conhecimentos

Fig. 1 Livro *Luzes da Cidade*. Cristiano Mascaro. Editora DBA; 1ª edição (1 janeiro 2010)

Fig. 2 Fotografia de Cristiano Mascaro. *Copan (detail)*, São Paulo, Brazil, 1989. fonte: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra65092/edificio-copan>

técnicos, criativos e teóricos, estabelece entre si pontos de intersecção. Assim, as imagens de Mascaro foram encaradas nesta pesquisa como material gráfico referencial que possibilitou trabalhar com a técnica da colagem digital. Como resultado, houve a criação de uma série que sugere novas expressões gráficas, através da manipulação do espaço formal, ou até mesmo novas abordagens de representação de lugar diante das composições.

Artistas como Francisco Infante-Arana (1943), cujas obras trazem experimentos relacionados à investigação do registro fotográfico no espaço físico e real, se assemelhando a uma espécie de colagem digital, tornaram-se referência para o desenvolvimento deste trabalho. Em resumo, por meio de espelhos, Infante-Arana estimula a reflexão do registro fotográfico com paisagens reais (FIGURAS 3-6).

Fig. 3 Arana, Francisco Infante. *Mirror installations*, 1983

fonte: <https://www.cerclemagazine.com/en/magazine/articles-magazine/the-reformed-reality-of-francisco-infante-arana/>

Fig. 4 Arana, Francisco Infante. *Life of triangle*, 1976

fonte: <https://www.cerclemagazine.com/en/magazine/articles-magazine/the-reformed-reality-of-francisco-infante-arana/>

Fig. 5 Arana, Francisco Infante. *Artifacts from the series "Applications"*, 1993

fonte: <https://www.cerclemagazine.com/en/magazine/articles-magazine/the-reformed-reality-of-francisco-infante-arana/>

Fig. 6 Arana, Francisco Infante. *Artifacts from the series "Additions"*, 1983

fonte: <https://www.cerclemagazine.com/en/magazine/articles-magazine/the-reformed-reality-of-francisco-infante-arana/>

A respeito da experiência em trabalhar graficamente com o espaço bi e tridimensional, cabe também mencionar:

[...] sobre a estrutura formal, seja ela do microsistema dos objetos até o macrosistema do urbanismo surge as mais variadas pesquisas: desde a relação entre várias matérias até a nova espacialidade que essa relação determina, nesse processo, o desenho torna-se sinônimo de intuição para toda sorte de construção que possa ser desenvolvida dentro da percepção e que seja inseparável do tempo de experiência. (CASTILLO, 2008, p. 67).

Desse modo, o estudo do espaço digital com o espaço real e físico da fotografia possibilitou a efetivação de uma reflexão sobre como elaborar novas relações e cons-

truções de sentido artístico, tanto no campo da produção de obras artísticas como no próprio estudo formal. Na sequência (FIGURAS 7-8), um exemplo do registro da fotografia de Mascaro e o resultado estabelecido com a manipulação gráfica, mediante o uso de elementos visuais como: sobreposições de camadas, o uso da cor e linhas. A designer gráfica e ilustradora Ellen Lupton (1963), no livro *Fundamentos do Design* (2000), destaca esses elementos visuais e menciona que sua utilização vem desde o período da escola de arte e design alemã Bauhaus, em 1920. Lupton aponta que nos dias de hoje, no entanto, existe uma defasagem recorrente entre software e pensamento visual à medida que o estudo da forma se perdeu em meio às novas tecnologias, com o passar dos tempos. De acordo com a designer, o estudo formal estaria contaminado por ideologias universalistas, a partir de programas como *Photoshop*, entre outros, que controlam as explorações em características sistemáticas com o uso de menus, de propriedades, parâmetros, filtros, e assim por diante. Como consequência, é dada pouca ênfase ao experimento da forma como componente primário do pensar e do fazer nas artes visuais (DONDIS, 2003, p. 9). Por outro lado, Lupton conclui que é possível construir um pensamento criativo e sugerir novas possibilidades através de experimentos da linguagem visual, mediante o recurso digital. Estes elementos visuais sugeridos, como o ponto, a linha, a cor, e assim por diante, também são definidos pela professora de comunicação Donis A. Dondis (1924-1984), no livro *Sintaxe da Linguagem Visual* (2003), quando afirma:

Sempre que alguma coisa é projetada e feita, esboçada e pintada, desenhada, rabiscada, construída, esculpida ou gesticulada, a substância visual da obra é composta a partir de uma lista básica de elementos. Não se devem confundir os elementos visuais com os materiais ou o meio de expressão, a madeira ou a argila, a tinta ou o filme. Os elementos visuais constituem a substância básica daquilo que vemos, e seu número é reduzido: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. Por poucos que sejam, são a matéria-prima de toda informação visual em termos de opções e combinações seletivas. A estrutura da obra visual é a força que determina quais elementos visuais estão presentes, e com qual ênfase essa presença ocorre. (2003, p. 51).

Portanto, as criações feitas a partir das fotografias de Mascaro, deram origem a uma série com dezenove imagens, condição que possibilitou novas pesquisas em relação à abordagem técnica com a colagem, fazendo com que viéssemos a procurar novos meios de expressão a serem testados. No contexto do suporte ou substrato, a técnica da colagem digital deu origem a experimentos mais manuais, nos quais são possíveis de realizar as primeiras pinceladas sobre a composição com aproximações à técnica da pintura (visto na próxima seção). Em relação à questão da manipulação

do espaço, tanto no digital como no físico/real, é interessante notar como o escultor Georges Rickey (1907-2002) interpreta as maneiras de suas configurações como material artístico e argumenta:

A manipulação do espaço como material plástico pode ser modelado, cortado, dividido, dobrado, espremido, interrompido, compartimentado, expandido, contraído e arranjado, como a argila, a madeira, a pedra ou o metal o são; a eliminação de qualquer distinção de natureza entre espaço interior e exterior; ausência da predominância do volume sobre o vazio, do positivo sobre o negativo; o livre fluxo do espaço por meios como alternância de positivo-negativo; uso de muito material pobre para ocupar e energizar grande quantidade espaço; a renúncia de estruturas monolíticas, compostas, isolada; e trabalhos indeterminados sugerindo extensão infinita. (2002, p. 115).

Para finalizar, é importante citar que esta produção foi feita da mesma maneira que a série *Por trás da superfície, 2010* (FIGURAS 7-12), ou seja, com o programa de edição *Photoshop*. Nas páginas seguintes, são apresentadas as obras visuais feitas sob o mesmo método, no caso, *Rio OFF Janeiro, 2015*, (FIGURA 13), *O Jardim de Victor Langheld, 2016* (FIGURA 14) e a obra *Colapso, 2016* (FIGURA 15), que seguiram a mesma técnica com uso de sobreposições de camadas, transparências, hierarquias, contrastes e enquadramento.

Fig. 7 - Cristiano Mascaro.
Avenida Nove de Julho, São Paulo, 1995
fonte: livro *Luzes da Cidade*, 2010.

Fig. 8 - Marco Cherfêm.
série *Por trás da Superfície. Nove Imaginário.*
Colagem Digital. 80x80 cm. 2010

Fig. 9 - Marco Cherfêm.
série Por trás da Superfície. *Sínteses*.
Colagem Digital. 80x80 cm. 2010

Fig. 10 - Marco Cherfêm.
série Por trás da Superfície. *Geografia Imaginária*.
Colagem Digital. 80x80 cm. 2010

Fig. 11 - Marco Cherfêm.
série Por trás da Superfície. *Espaço Líquido*.
Colagem Digital. 80x80 cm. 2010

Fig. 12 - Marco Cherfêm.
série Por trás da Superfície. *Libero Antropológico*.
colagem Digital. 80x80 cm. 2010

Fig. 13 - Marco Cherfêm.
Rio OFF Janeiro.
Colagem Digital. 120x70 cm. 2015

Fig. 14 - Marco Cherfêm.
O Jardim de Victor Langheld.
Colagem Digital. 108x63 cm. 2016

Fig. 15 - Marco Cherfêm.

Colapso.

Colagem Digital. 70x30 cm. 2016

1.2 A técnica mista entre colagem e pintura

Nesta seção, houve a necessidade de ilustrar e materializar obras apenas com o recurso das mãos, tesoura e cola, na perspectiva de um ato criativo mais analógico em que pretendemos demonstrar como ocorreu o surgimento das primeiras camadas de tinta acrílica sobre as criações feitas com colagens. Durante essa etapa, duas obras visuais são elaboradas: Primeiro, a série *Sobre-viventes*, 2017, em seguida, a obra *Permutação*, 2017, ambas realizadas no ateliê do Instituto de Artes da Unicamp, durante as aulas da professora e artista Luise Weiss.

O objetivo em questão seria testar técnicas mais manuais com a técnica da colagem (tesoura, papel e cola). Em sua dissertação de mestrado, Debora Buonano, ao abordar o artista e ilustrador Tide Hellmeister (1942-2008), analisa aspectos da obra de Henri Matisse, afirmando que ele enxergava no gesto de “recortar” possibilidades de valor compositivo igual ao da pintura. O trecho abaixo sintetiza esta perspectiva analítica:

Esta técnica nova dos papéis recortados leva-me literalmente a uma nova paixão por pintar, pois ao renovar-me inteiramente, creio ter encontrado aí um dos pontos principais de aspiração e de fixação plástica de nossa época...e sei que só muito mais tarde se perceberão bem quanto o que faço hoje, estava de acordo com o futuro. (MATISSE, apud BUONANO, 2005, p. 23).

É interessante relembrar que a colagem adquiriu valor como expressão artística a partir das experiências aplicadas na pintura pelos cubistas, futuristas e dadaístas, até atingir seu auge com o período do Pop Art. Da mesma forma, frequentemente, continuamos a vê-la ressurgir nas mais diversas abordagens cotidianas, como capas de revistas, ou até mesmo em campanhas publicitárias de redes sociais (FIGURAS 16-17). Essa condição nos permite compreender novas relações visuais, a partir de

Fig. 16 - Capa da revista LAIF, 2015 utilizando técnicas de colagem para composição da capa.

fonte: <http://laif.pl>

Fig. 17 - Campanha da NIKE React IG Campaign, 2019

fonte: <https://www.behance.net/gallery/78402901/NIKE-REACT-IG-CAMPAIGN>

seus recortes, facilitando, igualmente, a construção de imagens mais autônomas com base nesse tipo de expressão.

Retornando às considerações sobre nossa prática artística, a partir da série *Sobre-Viventes*, 2017, e *Permutação*, 2017, essa forma de expressão foi mantida, mas dessa vez acrescida de tinta acrílica. Para conceber o processo artístico dessas obras, em que há uma composição com colagem e depois aplicada tinta sequencialmente, vale citar a frase do filósofo Bakunin, “a destruição também é criação” (THE CREATIVE CONNECTION, 2018)^[3], que se tornou conceito primordial do movimento dadaísta (Zurique, Suíça) em 1916. O grupo, que tinha como base a técnica da colagem e fotomontagem, obteve novas abordagens de composição manual e artística, por exemplo, a técnica intitulada *assemblage*^[4], muito utilizada pelo pintor Robert Rauschenberg (1925-2008) durante o período do Pop Art (FIGURA 18).

Fig. 18 - Robert Rauschenberg, *Monogram*, 1955-59 Robert Rauschenberg/Untitled Press, Inc.

fonte: <https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/the-collection/research/previous-research-projects/robert-rauschenberg/>

[3] Traduzido da frase: "The urge to destroy is also a creative urge." Disponível em: https://medium.com/@rachel-thompson_15193/the-urge-to-destroy-is-also-a-creative-urge-911c5650e395. Acesso em: 11 fev. 2023.

[4] “O termo *Assemblage* é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet (1901-1985) para fazer referência a trabalhos que, segundo ele, ‘vão além das colagens.’ O princípio que orienta a feitura de *assemblages* é a ‘estética da acumulação’: todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte. O trabalho artístico visa romper definitivamente as fronteiras entre arte e vida cotidiana; ruptura já ensaiada pelo dadaísmo, sobretudo pelo *ready-made* de Marcel Duchamp (1887-1968) e pelas obras Merz (1919), de Kurt Schwitters (1887-1948). A idéia forte que ancora as *assemblages* diz respeito à concepção de que os objetos díspares reunidos na obra, ainda que produzam um novo conjunto, não perdem o sentido original. Menos que síntese, trata-se de justaposição de elementos, em que é possível identificar cada peça no interior do conjunto mais amplo.” (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2015). Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage>. Acesso em: 11 fev. 2023.

Dessa maneira, para as obras produzidas com a técnica de colagem manual – no caso, as duas apresentadas a seguir – foram utilizadas fotografias de acidentes, colapsos, catástrofes ambientais e guerras. Da mesma forma, contextos que passaram a ser encarados como elementos gráficos, válidos de serem manipulados. Salienta-se que o critério orientador para a criação era para a utilização somente de recurso manuais, tais como: papéis impressos, tesoura e cola. Na grande parte, imagens que continham acontecimentos com tragédias ambientais, como foi o caso do rompimento na barragem em Mariana (MG), o naufrágio da lancha do Rio Xingu, no Pará, e até as típicas queimadas na Amazônia, tão recorrentes durante os últimos anos.

1.2.1 Série *Sobre-Viventes*, 2017

A série *Sobre-Viventes*, 2017, possibilitou a observação de uma determinada autonomia do gesto manual em detrimento do digital. Como consequência, esse fato induziu a um novo desafio, que era a vontade de utilizar a pintura aplicada sobre a composição feita com a técnica de colagem. As fotografias selecionadas para essa série foram então arranjadas e organizadas junto com anotações e materiais pessoais diversos, o que resultou na elaboração total de 12 obras.

O professor de design gráfico Leopoldo Leal, em sua tese de doutorado *Processos de Criação em Design Gráfico* (2020), cita sobre a importância de artistas como também designers em "coleccionar, guardar, registrar e acumular referências para estimular a criatividade. Pois desse modo, é possível rastrear as evoluções das ideias, e, com essas referências em mãos, identificar as possibilidades a serem trilhadas."

Fig. 19 - Robert Rauschenberg, *Backwash*, 1959. 156.2 x 122.2 cm

fonte: <https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/backwash>

(LEAL, 2020, p. 94). Seguindo nesse contexto, a construção plástica escolhida como referência foram as obras de Robert Rauschenberg (FIGURA 19), que faziam o uso da técnica mista durante o período do Pop Art, utilizando colagem e pintura.

Um ponto-chave a ser destacado é que a partir da elaboração dessa série observa-se a perspectiva da abordagem artística sob a primazia da abstração formal. Instante em que passa a ocorrer um certo apagamento da imagem real com as pinceladas em branco, assim como os primeiros tipos de formas criadas com a tinta. Na sequência, exemplifica-se com quatro imagens produzidas para essa série (FIGURAS 20-23).

Fig. 20 - Marco Cherfêm.
série Sobre-viventes. **Censura**.
Colagem à mão. 30x40 cm. 2017

Fig. 21 - Marco Cherfem.
série Sobre-viventes. **Naufrágio.**
Colagem à mão. 30x40 cm. 2017

Fig. 22 - Marco Cherfêm.
série Sobre-viventes. **Congada**.
Colagem à mão. 30x40 cm. 2017

Fig. 23 - Marco Cherfem.
série Sobre-viventes. **Pés Descalços.**
Colagem à mão. 30x40 cm. 2017

1.2.2 *Permutação*: Arranjos, Combinações e Probabilidades, de 2017

Mantendo a perspectiva da técnica de colagem manual e pintura, elaboramos uma obra visual numa espécie de livro de artista, com o título *Permutação: Arranjos, Combinações e Probabilidades, 2017* (FIGURA 24). Para conformidade a essa concepção, a produção estética do pintor Robert Rauschenberg, que fez uma série exclusiva com registros derivados de periódicos contemporâneos, como a revista *Life*, *Newsweek*, assim como suas próprias fotografias, tornou-se fonte de inspiração. A série intitulada *The Silkscreen Paintings* (1962-64) consistia, portanto, nessa integração entre imagem e pintura aplicados no canvas (FIGURAS 25-26).

De caráter informativo e jornalístico, a série do pintor tinha registros de acontecimentos da época, e de certa forma, por meio de suas fortes pinceladas diagonais em preto e branco, gerava nas fotografias uma espécie de apagamento, sempre variando entre profundidade e escala, algo que já vínhamos testando em nosso processo prático. Essa relação de contraste entre fundo e imagem em suas obras tornou-se, também, fonte de inspiração para a experimentação dessa técnica, porém, sem a utilização do método de impressão silkscreen como fizera Rauschenberg para confecção das imagens, mas de uma outra maneira que tornasse possível alcançar a mesma potência de materialidade.

Fig. 24 - Marco Cherfêm.
Tríplico [livro de artista]. *Permutação: Arranjos, Combinações e Probabilidades*.
Técnica Mista. 45x45 cm. 2017

Fig. 25 - Rauschenberg, Robert. *Overcast I*. 1962. óleo e silkscreen sobre tela.
<https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/overcast-i>

Fig. 26 - Rauschenberg, Robert. *Brace*. 1962. óleo e silkscreen sobre tela.
<https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/overcast-i>

1.2.3 Etapas do Processo de Criação da Obra Permutação

Inicialmente, para definir as imagens, foram selecionadas algumas fotos de periódicos impressos, além de produzirmos algumas colagens (FIGURA 27). Em seguida, com as colagens realizadas, cópias foram impressas em preto e branco em folha de papel adesivo para serem coladas sobre o canvas (FIGURA 28). Com as imagens escolhidas, três contextos foram classificados:

- a) **imagens positivas:** fotografias selecionadas a partir de temas como evolução tecnológica, sustentabilidade, desenvolvimento sociocultural e ambiental;
- b) **imagens negativas:** registros a partir de eventos traumáticos, como desastres naturais, acidentes e conflitos;
- c) **imagens pós-trauma:** fotografias selecionadas a partir das ações humanas após ocorrência desses fatos traumáticos.

Fig. 27 - Exemplo de colagem realizada com fotografias diversas, fragmentos de papel e texturas.

Fig. 28 - A partir da colagem, foi feita uma cópia da imagem para ser impresso em pb no papel transfer.

Com as colagens feitas, a obra deu origem a um conjunto formado por:
1 caixa de madeira com – 1tríptico, 1jornal, 1caixa de fósforo e 1adesivo. (Fig.24)

1º Etapa: Impressão

- a) Impressão em papel adesivo das colagens desenvolvidas.
- b) Impressão invertida de imagens em jato de tinta (Epson). (Fig.29)

Ainda, foram escolhidas imagens que, de alguma maneira, despertaram maior interesse diante das combinações realizadas.

Fig. 29 - Exemplo de fotografias inversas, passadas direto para o tecido em algodão.

Fig. 30 - Aplicação com forma de metal sob o fogo, para que o adesivo do papel transfer derreta e grude na tela de algodão.

Fig. 31 - Papel transfer aplicado sendo esfriado para retirada da lâmina de proteção.

Fig. 32 - Exemplo de fotografia já aplicada no tecido, sem a folha de proteção adesiva.

2º Etapa: Aplicação no canvas

- a) Aplicação feita no canvas, utilizando uma fôrma de bolo. (Fig.30 - 32)
- b) Aplicação da folha de adesivo na madeira e outros impressos.(Fig.33)
- c) Caixa fechada com todo o conteúdo. (Fig.34)

Fig. 33 - Texto impresso sob folha adesiva e colado na madeira e todos os itens da caixa como: jornal, fósforo e adesivo.

Fig. 34 - Caixa de madeira, com folha adesiva aplicada.

3º Etapa: Impressão do Folheto

Para as colagens restantes, produzimos uma peça gráfica (FIGURA 35) para acompanhar o tríptico. Neste caso, uma mídia semelhante a um jornal, de natureza impressa em papel de baixa qualidade para dar a ideia de um jornal distribuído gratuitamente.

Fig. 35 - Peça gráfica semelhante a um jornal, impressa em folha de gramatura 30g

Com as duas obras realizadas, tanto a série *Sobre-Viventes, 2017* como a obra de livro de artista *Permutação, 2017* - foi possível estabelecer uma conexão entre a técnica de colagem e pintura, fato que favoreceu na amplitude do aspecto formal, principalmente porque as imagens já ocorriam naturalmente em um processo autônomo de abstração compositiva. Assim, com o uso de ferramentas como o pincel e a tinta, papéis impressos e elementos gráficos sobrepostos, o objeto real figurativo perdeu sua força para os novos meios de expressão, dando maior vazão ao aspecto da experiência de criação, ao ato do desenho livre e, principalmente, às possibilidades de manipulação formal. Desse modo, a perspectiva restringe-se, portanto, ao plano bidimensional como base e suporte.

O pintor e escritor Luiz Gowland Moreno (1902-1971) cita que a técnica da colagem oferece vantagens positivas para a realização de trabalhos essencialmente criativos, permitindo manifestar-se sob diferentes tendências e colocar-se ao serviço de diferentes orientações plásticas: figurativas, abstratas, decorativas ou de manifesto. Moreno (1968) também explica sobre como a técnica da colagem é uma excelente maneira de estudar os princípios de composição, pois possibilita ter uma prévia do resultado final:

Já vimos que uma de suas grandes vantagens é permitir colocar e reposicionar os elementos, até que o artista esteja satisfeito com sua ordem composicional. Sendo assim, é possível visualizar o trabalho como um todo e avaliá-lo antes de terminar, verificando se suas linhas e massas se integram convenientemente e se suas formas e cores de fato são expressivas. (MORENO, 1968. p.11. tradução nossa) [5].

Dessa maneira, conclui-se que a colagem como meio de expressão tornou-se não apenas grande fonte de inspiração como também estimulou o trabalho com elementos tangíveis, que podem ser estruturados com livres escolhas de composição. Também reconhecemos que à medida que é possível cortar, rasgar ou quebrar os mais diversos tipos de elementos gráficos, mediante a variedade infinita de formas, cores e texturas, efetiva-se a concepção da criação de modo totalmente independente. Essa condição foi fundamental, durante nosso percurso prático, para o estabelecimento, cada vez mais, de uma determinada autonomia em relação à forma. Em outras palavras, não era mais necessário a observação ou submissão à natureza aparente, questão que será elucidada no terceiro capítulo da pesquisa.

[5]. "El collage, además, es una excelente manera de estudiar los principios de la composición. Ya hemos visto que una de sus grandes ventajas es que permite al artista colocar y volver a colocar los elementos hasta que se sienta satisfecho con su ordenamiento compositivo. Puede ver su trabajo como un todo y valorarlo antes de que esté terminado, comprobando si sus líneas y masas se integran convenientemente y si sus formas y colores resultan expresivos." (MORENO, 1968, p. 11).

1.3 Princípios teóricos com a técnica de colagem

Por fim, nesta seção são apresentados os conceitos fundamentais para se trabalhar com o método da colagem de maneira artística e gráfica. Além disso, torna-se necessário mencionar alguns referenciais e argumentos de pintores, como historiadores no campo das artes visuais, com os quais foi possível estabelecer um sentido ao nosso processo criativo.

Para encerrar o tema da técnica da colagem neste primeiro capítulo, nesta seção serão elucidados alguns argumentos relevantes como critérios orientadores para a ação de pintar como algo primário. Neste momento, em termos de processo artístico, passa-se a dar relevância ao tipo de meio de expressão com um uso mais coerente no equilíbrio de formas e sobreposições em detrimento da ideia de representação das coisas.

No contexto deste debate temático, Moreno (1968) destaca que a colagem oferece vantagens positivas para a realização de trabalhos essencialmente criativos e seu ressurgimento como técnica plástica, após ter sido previamente praticado pelos cubistas, dadaístas e surrealistas, dá-se em razão dessa forma de expressão responder plenamente à concepção vital do nosso tempo e poder abrir caminho a intenções futuras legítimas. No limite, a característica da vida moderna é a rapidez das realizações técnicas e na colagem, o uso de objetos como materiais colados na pintura é uma afirmação da liberdade da arte. Em matéria artística, acontece o mesmo, pois as constantes novas expressões se devem à intensidade com que o artista trabalha, esgotando-as vertiginosamente. A associação de um objeto com outro de natureza diferente cria uma força expressiva de grande intensidade pelo uso do irracional, do contraste, das formas, da cor ou da qualidade textural (MORENO, 1968, p. 9, tradução nossa).^[6]

Historicamente, na primeira metade do século XX, observam-se várias tendências que caracterizam a técnica da colagem. Das quais, quatro podem ser divididas em três fluxos distintos, na concepção de Moreno. Primeiro, inclinaríamos para a linguagem tradicional, chamada de arte figurativa, composta por pintores que não haviam

[6]. El collage le ofrece positivas ventajas para la realización de obras esencialmente creativas, permitiéndole además manifestarse bajo distintas tendencias y colocarse al servicio de diferentes orientaciones plásticas: imitativas, abstractas, decorativas o actitudes de protesta. Su resurgimiento como técnica plástica —luego de haber sido practicada anteriormente por los cubistas, dadaístas y surrealistas— se debe a que esta forma de expresión responde plenamente a la concepción vital de nuestro tiempo y puede abrir el camino a insospechados intentos futuros. La característica de la vida moderna es la rapidez de las conquistas técnicas, El empleo de objetos materiales pegados sobre el cuadro es una afirmación de la libertad del arte. En materia artística sucede lo propio, pues las constantes nuevas expresiones se deben a la intensidad con que el artista trabaja, agotándolas vertiginosamente.

participado da visão conceitual do cubismo nem da ascensão plástica da arte abstrata, e que persistiam em trabalhar apoiados nos elementos imediatos da realidade, segundo percepções simples de efeitos visuais. Aqui, o objeto "visto" é pintado e não "imaginado".

Num segundo momento, teríamos a chamada pintura abstrata, que se desenvolveu com uma intensidade surpreendente e que tende a buscar autonomia na forma e na cor com os ritmos internos de sua realidade, revelando as correspondências plásticas e sugerindo a vida essencial das coisas. A pintura renuncia a transcrever a realidade, para recriá-la sob formas de equivalências expressas por sinais. Busca-se com paixão o plano, a fórmula de uma nova "verdade" que é exclusiva das artes plásticas: uma arte direta, concreta, que elimina a imitação até atingir formas simplificadas que são independentes.

No terceiro e último momento, de caráter extremo, tende-se a uma concepção mais onírica, com o advento do surrealismo através de André Breton, seu grande apologista, em 1924, com seu *Manifesto Surrealista*. Breton o definia como “puro automatismo psíquico, através do qual pretende expressar, seja verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, o funcionamento real do pensamento, ditado pela absoluta ausência de qualquer controle da razão além de qualquer preocupação estética ou moral.” (MORENO, 1968, p. 13-14, tradução nossa).

Por outro lado, o escritor e crítico de arte Clemente Greenberg (1934-1936), em seu texto *A Revolução da Colagem*, de 1959, cita que esta técnica de colar na superfície

Fig. 36 - Pablo, Picasso. *Ainda vida com violino e frutos*, 1912. (1968, p. 34)

Fig. 37 - Braque, Georges. *Vidro, Garrafa e Jornal*, 1914 (1968, p. 35)

desempenhou um papel essencial na evolução do cubismo, que teve grande importância na evolução da pintura e da escultura moderna. Nesse sentido, tanto Georges Braque (1882-1963) como Pablo Picasso (1881-1973) desempenharam um papel fundamental com a técnica de colagem, principalmente por estarem fazendo essas intervenções com a planaridade auto evidente, já no início do século XX (FIGURAS 36-37). Esses artistas, através de suas obras, direcionavam o olhar para a superfície literal como um plano tangível, utilizando aplicação de papéis, tecidos colados de diferentes cores, texturas e padrões que passam a ser admitidos por uma ilusão de óptica que reafirma a planaridade do quadro. Sobre o fato desses artistas declararem tão veementemente o vaivém entre superfície física do quadro e profundidade, Greenberg explica que:

Tornara-se necessário estabelecer uma discriminação mais explícita entre a realidade resistente da superfície plana e as formas mostradas sobre ela numa complacente profundidade ideada [...]. As tiras, as letras, as linhas a carvão e o papel branco começam a trocar de lugar entre si na profundidade, e instaura-se um processo em que cada parte do quadro vai ocupar cada plano, seja real ou imaginário. Os planos imaginários são todos paralelos uns aos outros; sua conexão efetiva reside em sua relação comum com a superfície; sempre que uma forma num plano se inclina ou se estende em direção à outra, ela salta imediatamente à frente. A planaridade da superfície permeia a ilusão, e a própria ilusão reafirma a planaridade. O efeito é fundir a ilusão com o plano do quadro sem depreciação de nenhum dos dois – em princípio. (GREENBERG, 1959 apud FERREIRA; MELLO, 1997, p. 96-97).

A assertiva indica que o objetivo de Greenberg é justificar que ambos os artistas, ao invés da própria ilusão pictórica – já conseguida pelas pinturas tradicionais –, estavam mais interessados na ilusão de óptica simulada pelo contorno de sombras, papéis colados, bem como uma variedade de elementos afixados numa espécie de *trompette l'oeil* [7], dentro de um único trabalho. Um aplainamento tornado tão ambíguo e expandido que acabava se tornando ele próprio uma ilusão, pelo menos uma ilusão óptica, embora não uma ilusão pictórica, estritamente.

[7] “Trompette l'oeil, Recurso técnico-artístico empregado com a finalidade de criar uma ilusão de ótica, como indica o sentido francês da expressão: tromper, ‘enganar’, l'oeil, ‘o olho’. Seja pelo emprego de detalhes realistas, seja pelo uso da perspectiva e/ou do claro-escuro, a imagem representada com o auxílio do trompe l'oeil cria no observador a ilusão de que ele está diante de um objeto real em três dimensões e não de uma representação bidimensional. O objetivo do procedimento é, portanto, alterar a percepção de quem vê a obra. TROMPE l'oeil. ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRA. Trempe l'oeil. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5358/trompe-l-oeil>. Acesso em: 16 fev. 2023. ISBN: 978-85-7979-060-7.

A historiadora de arte Herta Wescher (1899-1971), em *La Historia del Collage* (1980), cita que com o tempo, Picasso multiplicou o arsenal de objetos reais em suas colagens com as mais variadas coisas, acrescentando cartões de visita, rótulos de garrafas, caixas de fósforos, maços de cigarros e tabacos, retalhos de tecidos e estampas, sem abandonar a abstração. Ele é o primeiro a descobrir o poder expressivo especial de materiais desgastados que passaram por todas as mãos, em cuja perspectiva ele afirma que não existem meios de expressão dignos ou indignos, mas que pode ser usado qualquer um, se o artista for capaz de transferir sua emoção para ele (WESCHER, 1976, p. 27, tradução nossa)^[8].

Já na perspectiva do escritor e professor de design gráfico Phillip Meggs (1942-2002), em seu livro *História do Design Gráfico*, a técnica da colagem desenvolveu uma nova abordagem da composição visual durante o período do cubismo, mudando o curso da pintura e, até certo ponto, do próprio design gráfico. Suas invenções visuais (a colagem) tornaram-se um catalisador de experiências que impeliram a arte e o design rumo à abstração geométrica e a novas atitudes em relação ao espaço pictórico. Para construir uma pintura composta de planos geométricos rítmicos, o cubismo teve forte relação com o processo de visão humana e Meggs explica que:

Em 1912 Picasso e Braque introduziram em seu trabalho elementos de colagem de papel. A colagem permitia a composição livre, independentemente do tema, e explicitava a realidade da pintura como objeto bidimensional. A textura dos elementos de colagem se prestava a significar objetos. Para denotar uma cadeira em uma pintura, por exemplo, Picasso colou lona encerada impressa com um padrão de palha de cadeira. Muitas vezes eram incorporadas letras e palavras de jornais como forma visual e para associar significados. (MEGGS, 2009, p. 316).

Com base nesses argumentos, pode-se afirmar que a técnica da colagem, além de nos ter favorecido a experimentar o campo bidimensional de maneira bastante livre, permitiu a compreensão de sua potencialidade frente aos compositivos. Essa técnica, portanto, faz conceber maneiras de organização espacial com uso de formas completamente distintas. Em nosso caso, abriu caminhos para elaboração de formas gráficas que partissem muito mais de uma necessidade interna, como será explicado no segundo capítulo desta pesquisa.

[8] “Com el tiempo, Picasso multiplica el arsenal de objetos reales en sus collages con las cosas más variadas, añade tarjetas de visita, etiquetas de botella, cajas de cerillas, paquetes de cigarrillos y tabaco, restos de tela e impresos, sin abandonar la abstracción. Él es el primero en descubrir la especial fuerza expresiva de materiales desgastados, que han pasado por todas las manos. Justifica su empleo diciendo, que para el artista no hay medios de expresión dignos o indignos, sino que puede servirse de cualquiera si es capaz de transferirle su emoción.” (WESCHER, 1980, p. 27).

Fig. 38 - Marco Cherfêm.
Nem tudo está.
Colagem à mão. 60x80 cm. 2018

CAPÍTULO 2

O PRINCÍPIO DA NECESSIDADE INTERIOR

"A questão da forma, em princípio, não existe".^[9]
Kandinsky

Neste segundo capítulo, o intuito é apresentar como a técnica de colagem nos impulsionou a novos meios de expressão em relação à cor e à forma nos parâmetros definidos pelo filósofo Luigi Pareyson (1918-1991) ao comentar sobre o processo de formatividade da obra artística: "o processo artístico trouxe portanto em si mesmo sua própria direção." (PAREYSON, 1993, p. 75).

Assim, com os testes feitos utilizando colagem com a pintura (conforme visto no capítulo anterior), a forma real e figurativa se dissipou ou perdeu relevância, surgindo novamente uma necessidade de expressar imagens completamente abstratas. Desse modo, ocorre uma fase de experimentos de manipulação da forma, tanto pelo uso do computador como também com a mão. Pareyson (1993), ao comentar sobre os métodos e maneiras do artista com a obra, diz:

[...] em síntese, formar significa por um lado fazer, executar, levar a termo, produzir, realizar e, por outro lado, encontrar o modo de fazer, inventar, descobrir, figurar, saber fazer de tal maneira que invenção e produção caminham passo a passo, e só no operar se encontram as regras da realização. (1993. p. 60)

Durante essa fase, nossas inspirações orientavam-se em torno dos trabalhos dos pintores Wassily Kandinsky e Hilma Af Klint, entre os quais foi possível estabelecer um diálogo visual gráfico (FIGURAS 39-40). Além disso, fez-se uma aproximação com o início de nosso próprio processo prático abstrativo ou não-objetivo.

Fig. 39 - Kandinsky. Estudo de cor. Quadrados com círculos concêntricos. 1913. Fonte: <https://www.wassilykandinsky.net/work-370.php>

Fig. 40 - Hilma af Klint. Cisne (Swan). 1915. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hilma_af_Klint,_1915,_Svanen,_No._17.jpg

[9] KANDINSKY, Wassaly. Do espiritual na arte. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.142

Ainda sobre a questão da forma, tão bem contextualizada por Kandinsky a respeito da síntese da arte abstrata, torna-se necessário abordar, nessa etapa, alguns exemplos e conceitos realizados pelo grupo expressionista alemão *Der Blaue Reiter* [10], que desenvolveu, no início do século XX, uma base teórica para a prática desse tipo de expressão. Em especial, ao princípio da necessidade interior, que remete à importância do artista ser livre para escolher seus próprios meios de pintura [11], isto é, combinar os elementos visuais tanto de maneira abstrata como figurativa – substituindo aquilo que vê por aquilo que sente – através de improvisações que expressam a própria natureza subjetiva do artista, ou até mesmo ouvindo a voz interior da alma, que lhe revelará qual é a forma que lhe convém e onde deve procurá-la, como definido no livro do *Espiritual da Arte* (KANDINSKY, 2000).

Portanto, a articulação da fundamentação teórica com nossas necessidades criativas práticas resultou na eliminação do objeto real, na perspectiva desta pesquisa. A partir desse momento-chave, não há mais necessidade ou interesse criativo em copiar a realidade da natureza (paisagem, ser humano, flores etc.) para concepção de uma obra visual, fato que propiciou um maior interesse na valorização dos materiais artísticos e nos fundamentos dos elementos visuais, ou seja, na distribuição de planos, massas que se equilibram, contrapesos, modulações, ritmos, hierarquias e transparências, utilizando tinta, pincel e canvas. Aqui, em especial, quando investigamos as abordagens de dois ciclos específicos da história da arte e traçamos uma aproximação dos métodos de alguns pintores em relação ao nosso próprio processo criativo. Tal relação se dá, inicialmente, com o grupo expressionista alemão, tomando como base os artistas Hilma af Klint e Wassily Kandinsky, no início do século XX. Em seguida, num segundo momento, a articulação se dá com os pintores do período expressionista abstrato, em especial, os pintores Mark Rothko e Jackson Pollock, que também utilizaram tal abordagem abstrativa, porém, com foco maior nos elementos puramente pictóricos. No âmbito do expressionismo abstrato, mediante um

[10] *Der Blaue Reiter*, em português significa “O Cavaleiro Azul”, que designa um grupo de pintores expressionistas que desenvolveram atividades artísticas em Munique, entre 1911 e 1913. Grupo fundado pelo pintor russo Wassily Kandinsky e pelo alemão Franz Marc e que em 1912 compilaram um livro em uma espécie de almanaque chamado de “*Der Blaue Reiter Almanach*”, no qual foi reunido princípios de uma arte que expressasse experiências pessoais da vida do homem confrontado com a natureza e reconhecidas na palavra de Kandinsky em: “nenhuma antecipação de nada definitivo, nenhuma ‘tendência’, exclusivista, a justaposição das manifestações mais diversas da nova pintura.” (KANDINSKY, 2000 apud SCHWARTZ, 2013, p. 14). Cf. SCHWARTZ, Jorge. *O Almanaque do Cavaleiro Azul*. Cidade: editora, 2013. p.14.

[11] Por meios de pintura se compreende a diferença entre arte dita “objetiva” e “sem objeto”, que reside, portanto, nos dois casos, na diferença dos meios de expressão escolhidos para traduzir o conteúdo. No primeiro caso, por exemplo, o pintor recorre a elementos naturais exteriores aos meios puramente pictóricos, de modo que a ressonância total da sua obra se compõe de dois aspectos diferentes - poderíamos mesmo dizer essencialmente diferentes. No segundo caso, o conteúdo da sua obra é, em exclusivo, produto de meios puramente pictóricos.” (KANDINSKY, 1999, p. 52). Cf. KANDINSKY, Wassily. *O Futuro da Pintura*. Lisboa: Edições 70, 1999).

processo de deixar traços pessoais com a forma pura ao conceber uma obra, o escritor David Anfam, no livro *Expressionismo Abstrato* (2013), comenta que os artistas deste segundo período da arte abstrata também estavam preocupados com estados de consciência em relação com mundo. Nestes termos, segundo Rothko (1945):

‘Se as abstrações anteriores corriam em paralelo com as preocupações científicas e objetivas de nossa época, as nossas estão encontrando equivalente pictórico para o novo conhecimento e a consciência de que o homem tem de sua subjetividade mais complexa.’ Rothko fez essa declaração extremamente direta na edição de 8 de julho de 1945 do *New York Times*; e desde então, o expressionismo abstrato é saturado de referências à presença humana ou figuras animadas. (ROTHKO, 1945. apud ANFAM, 2013, p. 12).

Quando desconsideramos as formas reais existentes de representação para dar vazão à emoção, à intuição e à infinita possibilidade de criação de formas, ocorre a supressão do objeto durante essa segunda etapa da pesquisa; nesse contexto, é realizada uma análise nos elementos formais dos meios de pintura mediante nossa produção artística em consonância com os pintores mencionados. Em síntese, a centralidade na elaboração da obra visual não se dá mais a partir do exterior, ou daquilo que é representado, mas, sim, do contato direto com a “pulsção interior”, tão defendido por Kandinsky para o desenvolvimento de uma obra abstrata, o que caracteriza o essencial para que os artistas realizem esse tipo de arte. Assim, passemos à primeira seção deste capítulo, elucidando pela “diversidade da forma não figurativa”.

2.1 Diversidade da forma não-figurativa

Nesta seção, apresenta-se o início das distorções de imagens no campo digital, feitas com algumas fotografias da internet, em cujo momento há o reconhecimento de uma primeira fase abstrativa em nossas criações. Durante essa etapa, valoriza-se mais a necessidade interior, a vontade subjetiva, que conduz à liberdade na criação de formas não existentes. Ainda nesta seção, são exemplificadas as características que Kandinsky considera essenciais para as artes de modo geral, e que envolvem o artista durante a criação, como a personalidade, elemento nacional, estilo e movimento.

Para testar novas maneiras de manipulação da forma, foram selecionadas algumas imagens aleatórias que serviram de base para realização de testes de distorção. Por meio do lápis de cor (à mão) e também com o recurso digital software de edição de imagem Photoshop, o objetivo foi obter imagens que desconsiderassem a representação do real ou algo representativo. Abaixo, um exemplo de teste realizado digitalmente, com uma fotografia aleatória retirada da internet (FIGURA 41).

Fig. 41 - Marco Cherfêm.
We are not terrorist
Arte digital. 60x40 cm. 2016

Kandinsky, em seu livro *Do espiritual na arte* (2000), considera que o essencial para o artista, mais importante do que representar, é como se pretende representar e afirma que:

[...] o essencial não é que a forma seja pessoal, nacional, de belo estilo, que

corresponda ou não ao movimento geral da época, que se aparente ou não um grande número ou a um pequeno número de formas, que seja isolada ou não; o essencial, na questão da forma, é saber se ela nasce de uma necessidade interior ou não.” (KANDINSKY, 2000, p. 145).

Seguindo esse raciocínio, tomando-se como base a ideia de que “a forma é expressão exterior do conteúdo interior” (2000, p. 141), Kandinsky define que a necessidade de criação da forma pode ser classificada em características essenciais que envolvem o artista em relação à sua criação. Assim, temos:

- personalidade: a forma traz o selo do artista e o espírito de cada artista criador se reflete na forma.
- elemento nacional: da mesma maneira que cada artista tem de anunciar sua palavra, assim também cada povo o fará, incluindo o povo ao qual pertence esse artista. Porém, a personalidade não pode ser entendida como algo fora do tempo e do espaço. Ela está sujeita, em certa medida, ao tempo (época) e ao espaço (povo).
- estilo: o reflexo dessa temporalidade na obra.
- movimento: quando o espírito abstrato apodera-se, primeiramente, de um único espírito humano, para em seguida dominar um número cada vez maior de pessoas.

Nesse momento, artistas individuais sucumbem ao espírito do tempo, o qual os obriga a adotar formas individuais aparentadas entre si e que, por isso, possuem também uma semelhança exterior. Com os experimentos gráficos realizados durante essa fase, pôde-se perceber o surgimento de composições que se assemelhavam a formas orgânicas, dando início a um gesto mais abstrativo que treinávamos de maneira mais pessoal, ou melhor, sem se atentar à representação real ou objetiva (FIGURAS 42-43).

Fig. 42 - Marco Churfêm.
Estudo 02 [Sem título].
Lápis Aquarela. 42x29,7 cm. 2017

Fig. 43 - Marco Cherfêm.
Estudo 01 [Sem título].
Lápis Aquarela. 42x29,7 cm. 2017

Dando continuidade às análises, o que à primeira vista nos pareceu uma limitação, converteu-se em força, fazendo com que as imagens criadas promovessem maior vazão à liberdade do ato de se expressar, ao desenvolvimento compositivo, aos tratamentos das linhas não equivalentes, aos arranjos de formas inexistentes e aos efeitos possíveis de cor (FIGURA 44).

Fig. 44 - Marco Cherfêm.
Cyano, Magenta e Yellow.
Caneta e Lápis Aquarelável. 42x29,7 cm. 2020

Conforme criávamos imagens dessa maneira, adquiria-se maior confiança com o movimento da mão, ao mesmo tempo que ocorria uma amplitude da diversidade das formas não-figurativas. Abaixo, seguem alguns estudos que realizamos com uso de lápis de cor e caneta hidrográfica em papel canson, com os quais não houve nenhuma pretensão de fazer propaganda de uma forma especial ou específica, mas que apenas partissem de uma necessidade interior [12]. (FIGURAS 45-47).

Fig. 45 - Marco Cherbém.
Experimento in 001,
Caneta e lápis aquarelável. 35x35 cm. 2020

[12] Princípio da Necessidade Interior: foi definido por Kandinsky em 1910, tal como descreveu em seu primeiro texto teórico *Do espiritual na arte* ao se referir à manipulação formal: “a forma, no sentido estrito da palavra, não é nada mais que a delimitação de uma superfície por outra superfície. Essa é a definição de seu caráter exterior. Mas toda coisa exterior também encerra, necessariamente, um elemento interior (que aparece, segundo os casos, mais fraco ou mais fortemente). Portanto, cada forma também possui um conteúdo interior. Esse princípio recebeu aqui o nome de Princípio da Necessidade Interior [...]. Em suma, o efeito da necessidade interior e, portanto, o desenvolvimento da arte, é uma exteriorização progressiva do eterno-objetivo no temporal-subjetivo. É, pois, em outros termos, a conquista do subjetivo através do objetivo.” (KANDINSKY, 2000, p. 76).

Fig. 46 - Marco Cherfêm.
Experimento in 002,
Caneta e lápis aquarelável. 35x35 cm. 2020

Fig. 47 - Marco Cherfêm.
Experimento in 003,
Caneta e lápis aquarelável. 35x35 cm. 2020

2.2 A subjetividade artística abstrata

Nesta seção, realiza-se uma análise gráfica na série *As Dez Maiores* (1907-1912), de Hilma af Klint, e em algumas obras dos últimos dez anos (1935 a 1945) de Kandinsky. A partir destas referências, nota-se uma semelhança de elementos orgânicos diante das obras visuais dos dois artistas ao compararmos ambos com o nosso próprio processo inicial para a criação de formas puras e abstratas. Etapa essa que prescinde o desenho em si, com foco maior na gestualidade e nas formas que se equilibram na composição. Em outros termos, aqui nos referimos àquilo que Donis A. Dondis classifica como elementos básicos da comunicação visual.

Conforme realizávamos o trabalho prático, em simultâneo ocorriam análises nas obras visuais de Kandinsky e Hilma af Klint. Artistas proeminentes do início do século XX que buscaram, durante suas pesquisas, fundamentos para dar sentido a um tipo de arte que vislumbravam. No caso, uma arte não-objetiva e determinada por seus próprios meios materiais. Ou, como cita Cruz, em relação à abordagem feita pelos dois pintores:

[...] embebedaram-se do cosmo divino para a realização de suas obras, as questões do imaterial, da ambivalência, da completude, do corpóreo, do conhecimento, da ascensão, do divino e eterno estão intrinsecamente interligadas nas obras dos artistas, entretanto, cada um, em seu processo particular de abstração e criação. (CRUZ, 2019, p. 50).

Para Kandinsky, a arte abstrata foi precedida pela análise metódica do material exterior da arte, por meio do impressionismo, do neoimpressionismo e do cubismo. Sua principal tarefa foi fazer a análise do valor interior dessas expressões de arte. Daí o sentido de “Princípio de Necessidade Interior.” (KANDINSKY, 1999, p. 9).

Sobre o conceito de pintura tradicional, Kandinsky defende que “poderia ser definida como a arte de extrair de algum modo o Belo que está encarnado de maneira visível na natureza, e de reproduzir este Belo sobre uma superfície monocromática ou policromática.” (1999, p. 17). Kandinsky não teve a intenção de comparar a arte dita “objetiva” ou realista à arte abstrata, para chegar à sua redução ou inferiorização, mas apenas demonstrar que, em ambos os casos, a diferença reside especificamente nos meios de expressão (materiais, ferramentas e técnicas) escolhidos para traduzir o conteúdo. Na visão dele, para o primeiro tipo de arte objetiva (ou real), recorre-se a elementos naturais exteriores aos meios puramente pictóricos. Enquanto no segundo caso (abstrata), o conteúdo da sua obra é exclusivamente “o produto de meios puramente pictóricos.” (1999, p. 102).

Na arte abstrata a análise serve para adquirir o conhecimento do 'ofício', enquanto a força criativa tem por base a síntese. Tratar aqui mais detalhadamente este tema de importância capital. (KANDINSKY, 1999, p. 58).

Quanto à trajetória artística dos dois pintores, tanto Hilma Af Klint como Kandinsky (FIGURAS 48-49) são abordados nesta pesquisa nos mesmos parâmetros expressos por Erwin von Busse ao se referir ao trabalho de Robert Delaunay (1885-1941) acerca da pintura abstrata, quando ele argumenta:

[...] não foi sempre um artista abstrato. Seus primeiros trabalhos limitavam-se a simples reproduções da natureza externa. Com isso ele criou para si uma certa base, que o garantiu diante de posteriores dificuldades técnicas. Seu desenvolvimento artístico propriamente dito, iniciou-se quando se tornou capaz de disciplinar seu talento natural e de colocá-lo a serviço da vontade de expressão [...]. Ao mesmo tempo, suas faculdades sensoriais aprofundaram-se e ele reconheceu sua missão artística na representação empática da natureza que se oferecia a ele, de modo a tornar isso visível às outras pessoas por meio de uma forma compreensível. Seu objetivo não é mais a imitação e reprodução da natureza concreta, mas sim a materialização da ideia que lhe ocorreu ao contemplá-la. (BUSSE, Erwin von apud SCHWARTZ, Jorge. 2013, p. 101).

Fig. 48 - Hilma af Klint. Summer Landscape, 1888.
fonte: <https://www.guggenheim.org/audio/track/summer-landscape-1888-by-hilma-af-klint>

Fig. 49 - Kandinsky. The Blue Rider, 1903.
fonte: <https://www.kandinskypaintings.org/the-blue-rider/>

Hilma af Klint, artista sueca formada pela Academia Real de Belas Artes da Suécia, permaneceu ignorada durante boa parte de sua existência, sendo que, em meados de 1910, já desenvolvia uma série de pinturas, desenhos e aquarelas em estilo abstrato. No mesmo período, artistas como Piet Mondrian, Robert Delanay e Kasemir Malevitch conferiam o título de vanguardistas e apresentavam-se como os primeiros a romper com a tradição figuratista, no início do século XX. Hilma, ligada aos movimentos espiritualistas, como a ordem Rosacruz e a teosofia de sua época (em especial, a antroposofia fundada por Rudolf Steiner), encontrou, por meio da técni-

ca da pintura abstrata, uma forma de representar a natureza ligada aos fenômenos inexplicáveis do mundo (DARIS, 2019).

Como afirma Volz (2019, p. 51), Klint sabia que sua arte estava muito à frente de seu tempo e registrou em diários sua pesquisa no campo espiritual, científico e filosófico, a qual resultou em um acervo com mais de 26 mil páginas de manuscritos e 1.200 pinturas, desenhos e aquarelas. Considerando que sua arte não era adequada para apreciação pelos cinquenta anos seguintes, em 1942, aos oitenta anos de idade, ela solicitou em testamento que todas as suas obras não-figurativas deveriam ser disponibilizadas ao público apenas vinte anos após seu falecimento. O pedido de Hilma foi atendido, e suas obras receberam a atenção do público em uma exposição exclusiva montada em 1988 pelo *Nordiskt Konstcentrum*, em Helsinque.

A razão em destacar as figuras de Kandinsky e Hilma é que, apesar de estarem inseridos em um período marcado pelo terror da 1ª Guerra Mundial, ambos os artistas foram os primeiros a criar, experimentar e testar composições não-figurativas. Ou ainda, a fazer as primeiras criações a partir de uma necessidade interior durante o início do século XX. Conforme Daris (2019, p. 4) e de acordo com Birnbaum (2018, p. 97), “Hilma acreditava que suas pinturas canalizavam forças espirituais, registrando mensagens transmitidas por ‘mestres’ durante suas experiências como médium.” Já seus contemporâneos, como Franz Marc, Mondrian, Paul Klee e o próprio Kandinsky, por sua vez, “estavam inseridos em um contexto de reflexões em que a busca pelo oculto era somente um recurso para a criação pessoal que eles assinalavam e expunham, reivindicando a autoria como parte de seu processo de criação e descoberta.” (VENTRE, 2018, p. 160).

Independente da maneira escolhida por todos esses artistas, para se relacionar com a abordagem espiritual em face do materialismo da época, é possível concordar com Cruz (2019, p. 48), quando afirma que “há uma iconografia análoga entre as obras abstracionistas tanto de Hilma af Klint e Wassily Kandinsky [...], um fluido etéreo que as abrange como o próprio cosmos que estudavam.” Por meio do traço de Hilma, Volz defende como a obra da artista é repleta de códigos, fórmulas e sinais tomados de diversos sistemas de conhecimento, especialmente da religião, filosofia e ciência, a partir da perspectiva de leitura de que seus escritos extensos dão pistas de como decifrar suas pinturas (CRUZ, 2019, p. 54).

Sendo assim, sob o reconhecimento do estilo – reflexo da temporalidade – utilizado pelos dois pintores, consideramos importante destacar a série *As Dez Maiores* (FIGURA 50), quando Hilma realizou dez pinturas com aproximadamente 3 metros

de altura cada, e as classificou como representações das fases da vida: infância, juventude, maioridade e velhice. Em sua linguagem visual, ainda de acordo com Volz, é possível notar no centro da pintura formas ovais com o uso de tipografias “av” em azul, símbolos, mutações de cor, passagens de cor para laranja ou cor-de-rosa, transformações de ornamentos, de formas orgânicas em formas geométricas, caracóis, conchas e flores, espirais, hélices e diagramas, que se tornam elementos recorrentes pela pintura em seu processo artístico, e que expressam uma interação pessoal com a forma (BIRBAUM, 2019, p. 102). Com a prática de observação e investigação da natureza, Hilma descrevia por meio de textos registrados em seus diários, como também demonstrava seu real interesse pela criação visual (VENTRE, 2018, p. 119). Em 1917, ela escreveu em um de seus cadernos:

Primeiro, tentarei compreender as flores da terra, tomarei como ponto de partida as plantas do mundo; então, estudarei, com igual zelo, aquilo que é preservado nas águas do mundo. Em seguida, será o éter azul com todas as várias espécies de animais [...] e, finalmente, penetrarei na floresta, estudarei os musgos úmidos, todas as árvores da floresta e todos os animais que habitam em meio às frescas massas escuras das árvores [...]. Tudo está contido no interior do cubo preto: a vegetação da terra é o fundo do cubo, o ar azul é seu teto, e a parte cheia de água situa-se naquela área do cubo em que eu descanso minhas costas. (BIRBAUM, 2019, p. 102).

Com sua série *As Dez Maiores* (FIGURA 50) é possível, então, evidenciar a abordagem da pintura abstrata através do uso de: elementos gráficos, o desenho livre, o tratamento dos planos e suas sobreposições. Além desses, também o uso de camadas

Fig. 50 - Hilma af Klint.
Group IV The Ten Largest. *Grupo IV As Dez Maiores*.
Têmpera sobre papel, montado em tela. 321x240 cm. 1907

e transparências, realizado pela artista já no período entre 1907-1912.

Lançando mão dessa série realizada por Hilma, portanto, busca-se um diálogo ou aproximação com o trabalho desenvolvido por Kandinsky (a partir dos seus dez últimos anos de produção). Momento em que o pintor também demonstra uma série de criações que evidenciam um tratamento mais orgânico e menos geométrico para conceber formas, até o momento de 'guinada conceitual', em 1934, quando o artista se muda para Paris e manifesta um recomeço em seu estilo gráfico. Ou como o historiador de arte Christian Zervos escreveu: "uma influência da natureza em seu trabalho, até então nunca percebida antes nas suas pinturas feita em canvas." (BARNETT, 1985, p. 61).

As novas motivações iniciadas por Kandinsky durante esse período também revelam um mundo biológico, em especial para a zoologia e a embriologia, dando surgimento a imagens de amebas, embriões, larvas e invertebrados marinhos, definindo um novo tipo de imaginário artístico (FIGURAS 51-54). Para Barnett (1985, p. 63), o artista "contrasta formas circulares, quadradas e retangulares, com quatro formas distintamente amebóides, cuja amorfia é imediatamente notável e inovadora." Texturas geométricas, diagramas celulares e uma série de pinturas com formas embrionárias passam a fazer parte de seu repertório e revelam seu "interesse na ciência e nos fenômenos da natureza, tratados pelo seu material pedagógico para Bauhaus em

Fig. 51 - Wassily Kandinsky. *Variegated Black*, óleo em tela. 1935. fonte: <https://www.wassilykandinsky.net/work-541.php>

Fig. 52 - Wassily Kandinsky. *Fixed*, óleo em tela. 1935. fonte: <https://www.wassilykandinsky.net/work-725.php>

Fig. 53 - Wassily Kandinsky.
Abstração Biomórfica.
 31,5 x 39,4cm. 1937
<https://www.wassilykandinsky.net/work-273.php>

Fig.54 - Wassily Kandinsky.
Black Forms on White.
 70x70cm. 1934.
<https://www.wassilykandinsky.net/work-312.php>

Ponto, Linha e Plano.” (BARNETT, 1985, p. 81). Ao se referir à arte abstrata, que faz conexões entre o desenvolvimento evolutivo embrionário humano, Barnett cita Kandinsky, que descreve:

A arte abstrata, apesar de sua emancipação, está sujeita aqui também às ‘leis naturais’ e é obrigada a proceder da mesma forma que a natureza fez anteriormente, quando começou de forma modesta com protoplasma e células, progredindo muito gradualmente para organismos cada vez mais complexos. Hoje, a arte abstrata cria também arte-organismos primários ou mais ou menos primários cujo desenvolvimento posterior o artista hoje só pode prever em contornos incertos, e que o seduzem, o excitam, mas também o acalmam quando ele olha para a perspectiva do futuro que enfrenta [14].
 (KANDINSKY, ano apud BARNETT, 1985, p. 86-87, tradução nossa).

Dessa maneira, tanto Hilma como Kandinsky, apesar de possuírem uma individualidade artística, manifestam semelhanças nas relações do estudo entre “arte e ciência”, assim como na familiaridade com princípios relacionados aos conceitos teosóficos, escritos por H.P. Blavatsky, fundadora de tal movimento. É notório que suas linguagens distintas, de traduzir suas intenções por meio de pinceladas carregadas de combinações, até então desconhecidas enquanto abordagem gráfica, deram força à criação de um mundo não aparente, dominado pelo medo, ódio, tensão e a guerra durante aquele tempo.

[14] " Abstract art, despite its emancipation, is subject here also to "natural laws,"and is obliged to proceed in the same way that nature did previously, when it started in a modest way with protoplasm and cells, progressing very gradually to increasingly complex organisms. Today, abstract art creates also primary or more or less primary art-organisms, whose further development the artist today can predict only in uncertain outline, and which entice, excite him, but also calm him when he stares into the prospect of the future that faces him."

2.3 Sobre a questão da forma

“A forma é expressão exterior do conteúdo interior.” [15]
Kandinsky

Por fim, na última seção deste capítulo, alguns conceitos que foram escritos e desenvolvidos pelo movimento expressionista alemão *Der Blaue Reiter*, em 1911, são apropriados nesta pesquisa, por meio dos quais contextualiza-se uma série de relatos para diferentes formas assumidas (pelos desejos internos de cada artista). Ao mesmo tempo, este movimento impele à reflexão sobre questões do nosso próprio processo prático. Como por exemplo: Qual forma devemos utilizar para alcançar a expressão necessária de nossa vivência interior?

O título “*Sobre a questão da forma*” faz alusão aos capítulos que Kandinsky definiu tanto para seu livro *Do Espiritual na Arte*, como para um capítulo do Almanaque do Cavaleiro Azul (*Der Blaue Reiter*) em relação à arte abstrata e sua síntese. Em linhas gerais, o intuito, neste momento, é contextualizar alguns princípios estabelecidos pelo pintor, assim como, trazer alguns argumentos dos artistas que fizeram parte do grupo *Der Blaue Reiter*, e que apontam relações com nosso processo prático.

Kandinsky, que havia escrito sobre a arte abstrata no livro *Do Espiritual na Arte*, resolveu dar continuidade às suas ideias. Para tal, elaborou um projeto de um almanaque, que foi um desejo em parceria com o pintor Franz Marc (1880-1916), ambos idealizadores do grupo expressionista alemão. Kandinsky e Franz Marc, na condição de editores, convidaram um certo número de pintores e músicos em potencial da época, que viessem também a contribuir como possíveis autores para compilação do livro, que tinha como proposta a confrontação de obras de arte de diferentes procedências e épocas, além das obras e textos dos próprios artistas convidados, com a finalidade de atingir um tipo de criação artística que nascesse de uma necessidade interior, tal como menciona Kandinsky.

A primeira edição do almanaque do Cavaleiro Azul (FIGURA 55) publicada em 1912 possui textos e citações de pintores como Delacroix (1798-1863), August Macke (1887-1914) e músicos como Arnold Schönberg (1874-1951). Essa edição pioneira é considerada um importante livro para a época, pois afirmava a intenção artística do grupo durante o início do século XX, em meio a uma série de movimentos que haviam surgido, como o realismo e/ou impressionismo, e a consequente necessidade de registrar tantas ideias em um almanaque, como Kandinsky destaca: “Queremos

[15] KANDINSKY, Wassaly. *Do espiritual na arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 142.

criar um 'almanaque' que seja o veículo de todas as novas ideias autênticas de nossa época. Pintura, música, teatro e etc. Publicado simultaneamente em Paris, Munique e Moscou, com muitas ilustrações.” (KANDINSKY, 1912 apud SCHWARTZ, 2013, p. 256). Ao comentar sobre a questão da sonoridade na obra abstrata, Schwartz lança luz sobre a perspectiva de Kandinsky:

Para a compreensão desse tipo de pintura, é necessária a mesma libertação que no realismo, ou seja, também aqui tem de ser possível conseguir ouvir o mundo todo do jeito que ele é, sem interpretação concreta. Assim, essas abstrações ou formas abstratas (linhas, planos, manchas etc.) não são importantes em si mesmas, mas sim por sua sonoridade interior, por sua vida. Assim como no realismo, não é objeto em si ou seu envoltório exterior que são importantes, mas sua sonoridade interior, sua vida. (KANDINSKY, 1912 apud SCHWARTZ, 2013, p. 158).

Fig. 55 - 1º Edição do Almanaque Blue Reiter, 1912
Fonte: <https://www.wassilykandinsky.net/images/works/18.jpg?version=7>

Fig. 56 - 1º Folheto Publicitário de Blue Reiter, 1912 (2013, p. 253)

É importante destacar que Kandinsky defendeu e expôs suas intenções em um 1º folheto publicitário, no qual assumia uma mudança de foco na arte, literatura e música em outubro de 1911, divulgando as ideias e projetos a serem desenvolvidos para o almanaque (FIGURA 56). Como critério fundamental, ele defendeu a importância da diversidade existente das formas, assim como as mais variadas maneiras de seus modos construtivos e de composição (SCHWARTZ, 2013, p. 257).

Desse modo, o pintor faz a renúncia de uma arte que provém do embelezamento da exterioridade da natureza, dando evidência, a direção de sua própria interiorização, ao realizar uma análise nos elementos formais da pintura, como o material utilizado, a tela de fundo, a dimensão dos elementos criados e o procedimento utilizado para criação. Nesse ponto, dá-se início ao seu processo prático, a uma série de improvisações enquanto expressões da natureza interior na pintura, como já ocorria com a música. Thomas von Hartmann (1885-1956), no capítulo “*A Anarquia na Música*” do Almanaque *Der Blaue Reiter*, ao mencionar sobre o princípio da necessidade interior, ressalta:

Não existem leis exteriores. Tudo aquilo contra o qual a voz interior não se rebela é permitido. Tanto em geral como no campo específico da arte [...] na música em especial, todo meio proveniente da necessidade interior é correto. O compositor quer expressar aquilo que é no momento a vontade de sua intuição [...]. Desse modo, qualquer combinação de sons, qualquer combinação de tons é possível. (HARTMANN, 1912 apud SCHWARTZ, 2013, p. 93-94).

Já o pintor Robert Delaunay (1885-1941), no contexto do auge das novas maneiras de manipulação da forma no início do século XX, destaca:

A análise do primeiro cubismo derivado de Cézanne e Seurat deixa espaço para o espírito de síntese - que dá origem à arte abstrata. Essa transformação do espírito de análise nascida no cubismo abre espaço para uma nova concepção da pintura e vem de investigações sintéticas iniciadas por volta de 1912-1913 – são a essas datas que é preciso voltar para entender o alcance total das obras ditas abstratas. Os elementos puramente pictóricos como a forma circular, os ritmos coloridos, derivam destas primeiras tentativas embrionárias de se desenvolverem com vida própria para uma nova compreensão da pintura e que de fato define os seus limites em relação a

[16] El análisis del primer cubismo derivado de Cézanne y Seurat deja lugar al espíritu de síntesis - que da nacimiento al arte abstracto. Esta transformación del espíritu de análisis nacido en el cubismo deja el sitio a una concepción nueva en la pintura y proviene de investigaciones sintéticas comenzadas en torno de 1912-1913 - es a esas fechas que hay que remontarse para comprender todo el alcance de las obras llamadas abstractas. Los elementos puramente pictóricos como la forma circular, los ritmos coloreados, derivan de esos primeros tanteos embrionarios para desarrollarse con vida propia hacia una comprensión nueva de la pintura y que define en efecto su límite en relación con las épocas pasadas.

tempos passados. (DELAUNAY, 1957 apud FRANCASTEL, 2018, p. 256, tradução nossa). [16]

Curiosamente, para Delaunay, “a pintura abstrata viva não é feita de elementos geométricos, pois a novidade não está na distribuição das figuras geométricas, por outro lado, está na movimentação dos elementos rítmicos constitutivos e dos elementos pintados na obra” [17]. Em outros termos, segundo as anotações deixadas pelo pintor em 1934:

O conhecimento da arte atual ilumina o passado e vice-versa. A arte de uma época é, simultaneamente, o testemunho de um determinado momento da história do homem e de certas aptidões permanentes do homem para se expressar de outra forma que não seja através das palavras. (FRANCASTEL, 2018, p. 87, tradução nossa). [18]

A partir desses argumentos, conclui-se que a arte abstrata passa então a impactar muito mais na força que ela tem para suscitar sensações, “Substituindo aquilo que vê, para o que sente”, como afirmava Kandinsky (1999) ao associar a música à pintura. Ou mesmo ainda nos princípios de Delaunay, quando ele relata sobre a questão dos elementos rítmicos constitutivos pintados na obra abstrata, e diz que “o estado lírico do artista e seu poder visionário em relação às leis orgânicas e rítmicas da cor-forma são a garantia de uma obra abstrata viva”. [19]

Portanto, quando começamos a encarar a pintura de maneira mais concreta e sinestésica, mediante os meios de expressão, o percurso do processo prático ganha uma outra dimensão e significado, pois é quando se determina a abdicação da realidade por completo para a elaboração de uma obra – a cor, então, autonomiza-se em relação à forma e é possível focar mais entre as relações visuais, tanto do material utilizado como da própria composição, o que garante o uso devido dos materiais, da gestualidade e da dimensão do suporte (FIGURA 57). Conforme ocorria o processo prático com tinta acrílica, o pigmento preto começou a dissipar dando abertura para uma nova paleta de cores. Da mesma maneira, as sobreposições se mesclavam, de acordo com o tipo de pincelada aplicada. Nesse momento, percebe-se que a relação cor-forma oscila, ora mostrando-se mais rígida, marcada e com cores sobrepostas

[17] La pintura abstracta viva no está constituida de elementos geométricos ya que la novedad no está en la distribución de las figuras geométricas, sino en la movilidad de los elementos rítmicamente constitutivos de los elementos coloreados de la obra. (DELAUNAY, Robert. 1934 apud FRANCASTEL, 2018, p. 88, tradução nossa)

[18] Para Delaunay, el conocimiento del arte actual ilumina el pasado, y reciprocamente. El arte de una época es, simultaneamente, el testimonio de cierto momento de la historia del hombre y de ciertas aptitudes permanentes del hombre en expresarse de otro modo que mediante la palabra.

[19] El estado lírico del artista y su potencia visionaria para con las leyes orgânicas y rítmicas del color-forma son la garantía de una obra abstracta viva. (DELAUNAY, Robert. 1957. apud FRANCASTEL, Pierre. 2018. p.89. tradução nossa)

(FIGURA 58), ora mostrando-se mais suave, com cores em transparência e linhas e manchas que ganham um outro tipo de tratamento para os planos e sobreposições (FIGURA 59).

Fig. 57 - Marco Cherfêm.
Improvisação 010720, 2020
tinta acrílica sobre tela
30 x 40 cm

Fig. 58 - Marco Cherrfêm
Salto Livre, 2021
tinta acrílica sobre tela
30 x 40 cm

Fig. 59 - Marco Cherfêm
Capricórnio, 2020.
tinta acrílica sobre tela
30 x 40 cm

Diante essa oscilação entre 'transparências' e pinceladas ora mais 'rígidas' ou 'opacas', foi feito alguns testes com o uso dos dois métodos. Utilizando, tanto as camadas com preenchimento mais marcado, simultaneamente, em que se recorreu ao uso das manchas e linhas que percorrem todo o caminho da tela de maneira fluida. Passando a considerar a tela como um espaço de fluxo contínuo. (Fig.60)

Fig. 60 - Marco Cherfêm
Aquecimento Global, 2021
tinta acrílica sobre tela
120 x 80 cm

CAPÍTULO 3

A LIBERDADE DA ESCOLHA DA PRÓPRIA FORMA

“Lembre-se de que uma pintura, antes de ser um cavalo de batalha, uma mulher nua ou uma anedota ou outra, é essencialmente uma superfície plana coberta com cores arranjadas numa certa ordem.”
Maurice Denis.

Neste último capítulo, alguns princípios teóricos de um segundo momento da arte abstrata são assimilados como base conceitual, sempre em consonância com o nosso contexto prático. Se em um primeiro momento tivemos como referencial os princípios definidos pelo grupo expressionista alemão *Der Blaue Reiter*, neste momento, o referencial serão os argumentos dos pintores do expressionismo abstrato, período essencial para o tema da abstração, ocorrido nos Estados Unidos na década de 40. Ainda nesta etapa, abdicamos por completo dos meios digitais como recurso, por outro lado, a expressão plástica se manteve no uso exclusivo dos limites bidimensionais com os experimentos da relação cor-forma do uso do pincel, a tinta acrílica e o canvas.

Apesar desses dois grandes movimentos abstrativos terem ocorrido no século XX (grupo expressionista alemão e grupo expressionista abstrato), vale frisar sobre suas relações com a 1ª e 2ª Guerra Mundial, quando os artistas pertencentes a esses dois períodos tinham como pontos-chave culminantes o princípio da necessidade interior, a crise moral e a consciência da diversidade no uso da forma. No entanto, para os artistas do segundo grupo, novas características ou impactos sociais ocorreram. Como exemplo, o que o historiador e crítico de arte David Anfam (1955), em seu livro *Expressionismo Abstrato*, classifica como "filhos de seu século: uma geração que chegou à maturidade nos rastros de uma terra mundial sucedida pela Depressão, pela Guerra Civil Espanhola, por um novo conflito global, pelo Holocausto e pelo apocalipse nuclear. Ocasionalmente um distanciamento com o mundo na busca de novos sentidos de existência." (ANFAM, 2013, p.15). Ou como o pintor Barnett Newman descreveu, também em relação a tal período:

Sentimos a crise moral de um mundo que era um campo de batalha, um mundo que tinha sido reduzido a cinzas pela destruição massiva de um mundo enraivecido [...]. Era simplesmente impossível continuar a pintar como antes - flores, nus reclinados, ou músicos a tocar violoncelo. (NEWMAN, ano apud ANFAM, 2013, p. 12).

[20] Cf. GOMPERTZ, Will. CÉZANNE: O Pai de todos nós, 1839-1906. Cidade: Editora, 1999. p. 95.

Já o pintor Mark Rothko fez uma declaração para o jornal *New York Times* em 8 de julho de 1945, explicando as relações e diferenças com o grupo de artistas abstratos do começo do século XX, e comentou:

Preocupamo-nos com estados similares de consciência e relações com o mundo [...] se as abstrações anteriores ocorriam em paralelo com as preocupações científicas e objetivas de nossa época, as nossas estão encontrando um equivalente pictórico para o novo conhecimento e a consciência que o homem tem de sua subjetividade mais complexa. (ROTHKO, 1945 apud ANFAM, 2013, p. 12).

Em outra perspectiva, Hans Hofmann (1880-1966), no capítulo “*Excertos de suas aulas*” do livro *Teorias da Arte Moderna*, comenta que é equivocado pensar que a representação de objetos exclui a profundidade estética. Em sua opinião, é justamente o oposto. A grandeza da forma estética que o artista cria pode culminar em uma compreensão pictórica dos objetos sem qualquer dano para o desenvolvimento estético da obra. Mencionando como exemplo desse relato as obras dos velhos mestres, e concluindo que o artista que trabalha independentemente do caráter fortuito da natureza enfrenta os mesmos problemas estéticos com relação ao meio de expressão que um outro que trabalhe diretamente em contato com a natureza. O fato de a obra ser abstrata ou naturalista não faz a menor diferença, pois toda expressão visual segue as mesmas leis fundamentais (HOFMANN, 1948 apud CHIPPEL, 1999, p. 548).

Portanto, a partir desse contexto, e voltando para as obras elaboradas até aqui, classificamos nosso processo de criação abstrata em dois ciclos. O primeiro, quando se inicia através de experimentações com a forma, que, por sua vez, se configura em contextos orgânicos sob o princípio da necessidade interior, a confirmação da renúncia da natureza, como também as concepções dos materiais compositivos como o tipo de mídia, a textura, a cor e as sobreposições, a partir dos trabalhos de Hilma af Klint e Kandinsky. Já num segundo ciclo (iniciado neste capítulo), há um interesse maior nas abordagens dos pintores expressionistas como Jackson Pollock e Mark Rothko. Anfam (2013, p. 121), ao comentar sobre os pintores desse período, destaca que os mesmos já estavam focados na exploração física dos materiais, dando ênfase aos próprios meios de expressão e na continuidade da evolução da pintura ocidental. Ressaltava, em seu texto, que desde o famoso trecho do *Tratado de Pintura*, de Leonardo da Vinci (publicado pela primeira vez em 1651), o pintor já encorajava a descoberta de temas em manchas de parede, permitindo que a ideia de inspiração estivesse ligada à franqueza e aos métodos que buscavam transformar em fatos visuais as experiências sentidas. Segue-se agora para o desenvolvimento do capítulo em suas seções internas.

3.1 A ênfase no meio de expressão

Com a passagem do tempo, a necessidade de fluxo contínuo se firmava durante nosso processo prático, e a investigação com base nas diferentes técnicas de manipulação da relação cor-forma, fez com que conferíssemos um foco mais específico para o movimento com o pincel, fato que estimulou a desconsideração das formas orgânicas do primeiro ciclo. A partir desse instante, passa-se a dar ênfase a uma gestualidade mais viril e segura, resultando na afirmação da cor, da superfície e da planaridade no processo de pintura.

À medida que o processo prático ocorria, a necessidade do fluxo contínuo ganhava força e novas maneiras de pinceladas surgiam mediante uso da relação cor-forma. Sempre começando pelo fundo, numa espécie de preparo do espaço, durante essa

Fig. 61 - Marco Cherfêm
Pixel, 2021
tinta acrílica sobre tela
31 x 31 cm

etapa já tínhamos a noção dos meios a serem utilizados. Porém, necessitávamos, ainda, de atenção redobrada sobre as relações existentes entre as dimensões do canvas e a maneira aplicada do pincel: largura, espessura e pressão. Em alguns momentos, éramos obrigados a apagar a imagem. Mesmo assim, havia uma insistência em pintar de maneira muito mais espontânea tudo que vinha à mente. Aplicando a tinta com o pincel sobre a tela de maneira muito mais livre, aos pouco aprimorávamos os gestos e ganhávamos maior controle do movimento do braço, ocasionando efeitos que assumiam uma característica gráfica mais autêntica e consciente, já possível de ser vislumbrada.

O pintor Hans Hofmann, ao falar sobre os termos da pintura, determina os meios de expressão como “meios materiais através dos quais as ideias e emoções adquirem uma determinada forma visível.” Assim como enfatiza que “cada meio de expressão tem a sua própria natureza e vida, de acordo com as quais os impulsos criativos são visualizados.” (HOFMANN, ano apud CHIPP, 1999, p. 545). O artista deve não só interpretar criativamente a sua experiência da natureza como também traduzir o seu sentimento, numa interpretação criativa do meio de expressão. Através dessa passagem, Hofmann contribui para a questão da “experiência com meio” como algo primário. E conclui que cabe ao artista, em termos plásticos, decidir se quer expressar a representação do objeto real de forma figurativa ou não, durante uma segunda etapa.

Na sequência, na observância à concretude dos meios em si mesmos, deparamo-nos com o conceito de planaridade [*flatness*], tão comentado pelo crítico de arte e influenciador do expressionismo abstrato Clement Greenberg (1909-1994). Resumidamente, Greenberg define que a interpretação mais direta da experiência visual deve ser bidimensional e historicamente, o novo meio da fotografia forneceu provas adicionais disso. Para Greenberg, as sensações de uma terceira dimensão não são dadas pela visão enquanto tal, mas por associações adquiridas com a experiência do movimento e do tato. Em um de seus ensaios, ao se referir ao tema da arte abstrata, ele relata que:

A pintura se aproxima da condição da música, que, segundo Aristóteles, é o mais direto e portanto o mais subjetivo meio de expressão, tendo pouquíssimo a ver com a representação da realidade exterior. O ganho que ajuda a neutralizar a perda acarretada pela restrição da pintura e da escultura ao subjetivo reside na necessidade em que se vê a pintura de se tornar, em compensação, ainda mais sensível, sutil e variada e, ao mesmo tempo, mais disciplinada e objetivada por seu meio físico. (GREENBERG, 1939 apud FERREIRA; MELLO, 1996, p. 63-65).

No livro *Arte e Cultura* (2000, p. 8), o historiador Rodrigo Naves (no capítulo “As Duas Vidas de Clement Greenberg”) compreende que para Greenberg a pintura moderna abandona progressivamente a tentativa de representar ilusionisticamente um espaço tridimensional sobre um suporte plano, e passa a tirar consequências estéticas de suas reais particularidades. Nesse movimento, haveria ainda uma tendência inelutável em direção à arte abstrata, já que toda referência às formas da realidade restabeleceria, ao menos em parte, a ilusão de volume e profundidade. Ainda se referindo aos fundamentos estéticos de sua defesa para a arte abstrata, no texto *Vanguarda e kitsch*, escrito em 1939, Greenberg menciona que tanto

Picasso, Braque, Mondrian, Miró, Kandínsky, Brancusi, até mesmo Klee, Matisse e Cézanne tiram sua principal inspiração do meio no qual trabalham. A excitação de arte parece consistir acima de tudo em sua preocupação pura com a invenção e o arranjo de espaços, superfícies, formas, cores etc., excluindo tudo que não esteja necessariamente implicado nesses fatores. (GREENBERG, 1939 apud FERREIRA; MELLO, 1996, p. 30).

Em paralelo, o jornalista e também crítico de arte Will Gompertz (1957), no livro *Isso é Arte* (2013, p. 88), em conversa com o pintor David Hockney, debate sobre a concepção desse achatamento da imagem, conhecido como planaridade. Hockney sugere como exemplo o surgimento da câmera [fotografia, cinema e televisão] ter induzido muitos artistas no início do século XX a abandonarem a arte figurativa. Por que precisariam pintar, se agora existia a máquina? Além disso, havia guerras e revolução industrial. Em contraposição, Hockney explica que uma câmera não pode ver o mesmo que um ser humano, sempre falta alguma coisa. E ao argumentar que a fotografia é o resultado de uma fração de segundo no tempo, ele conclui que a pintura de uma paisagem, um retrato ou uma natureza-morta pode parecer ser um momento imortalizado numa única imagem, mas é de fato a culminação de dias, semanas e, no caso de muitos artistas como Cézanne, Monet, Van Gogh, Gauguin, de anos de contemplação sobre um único tema. Hockney reforça seus argumentos e novamente menciona como Cézanne foi o grande responsável pela questão sobre a planaridade ou achatamento das obras, a partir do início do século passado, e diz:

em decorrência da natureza dos seres humanos: podemos todos olhar para a mesma vista, mas não vemos exatamente a mesma coisa. Levamos nossas misturas únicas de preconceitos, experiências, gostos e conhecimento para qualquer situação dada, definindo a maneira como interpretamos o que está diante de nós...Isso significava, para Cézanne, que o plano global de todo o quadro era mais importante do que as partes componentes [...]. A combinação de olhares lançados sobre um tema a partir de mais de um ângulo com a tentativa de unificar uma composição levou a um achatamento da imagem [...]. (GOMPERTZ, 2013, p. 91).

Natureza-morta com maçãs e pêssegos (FIGURA 62) é um exemplo de pintura que demonstra como Cézanne mudou a arte para sempre. Hockney (2013, p. 92) argumenta como o abandono da perspectiva tradicional em favor de um compromisso com o plano pictórico global e a introdução da visão binocular levaram diretamente ao cubismo, em que quase toda ilusão de três dimensões foi abandonada em favor da maximização da informação visual. Destacando que, mediante as investigações analíticas feitas por Cézanne – para o qual a representação dos objetos foi baseada na redução de detalhes a formas geométricas –, foi possível conduzir a conclusão lógica que chegou à abstração total, como é o caso do expressionismo abstrato, com o uso de planos geométricos chatos e monocromáticos (quadrados, círculos e triângulos). Voltemos, na sequência, à análise de nosso processo prático.

Fig. 62 - Paul Cézanne
Natureza-morta com maçãs e pêssegos, 1905.
óleo em canvas.
100.5 x 81 cm

fonte: <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.45986.html>

Houve o interesse em experimentar novas dimensões com o canvas. Dessa vez, em uma escala maior, aproximadamente de 3,5m x 0,80m. Algo bem diferente do estava sendo produzido. Porém, nesse momento, o uso do corpo ganhou importância significativa, pois via-se obrigado a estar praticamente dentro da obra (FIGURA 63).

Para essa criação, houve a necessidade de estender a tela no chão, momento em que foi possível perceber um contato mais direto com a pintura. Num processo intuitivo e consciente, as pinceladas ocorreram da mesma maneira que se fazia no processo inicial do primeiro ciclo: preenchimento com formas chapadas e sobreposições

com pressões mais rápidas e leves nas camadas superiores (FIGURA 63). Nesse momento, foi possível a percepção espacial de movimentos amplos com o braço, todavia, os movimentos contínuos e mais livres, como nas últimas obras, aqui tiveram momentos de pausa devido a essa vontade no preenchimento espacial, o que propiciou novas hipóteses. Pois, apesar da satisfação com o equilíbrio compositivo, questionamo-nos com relação ao modo abordado com o próprio meio. Basicamente, se o método utilizado para pintar o espaço com a cor seria, de fato, o mais pessoal para o tipo de criação do plano, estrutura e forma, tendo em vista que estávamos, por conseguinte, interessados apenas no problema de pintar e como fazer uma boa pintura de acordo com certas leis inerentes à feitura de um bom quadro, fato que pode ter gerado um certo estranhamento com o quadro *Ecos da Natureza*, 2022 (FIGURA 64).

Fig. 63 - Etapas do processo de pintura que tive a necessidade de estender a tela sobre o chão devido o tamanho. Foi possível percorrer e pintar a obra por todos os lados.

Deu-se início com formas chapadas adequadas, mas por uma atenção demasiada às formas específicas, acabamos esquecendo de visualizar o plano como um todo. Em síntese, consideramos que esse fato gerou ruídos, manchas desnecessárias e muita pouca sutileza. Uma obra bruta, pesada e que clama por fluidez.

Fig. 64 - Marco Cherfêm
Ecos da Natureza, 2022.
tinta acrílica sobre tela.
3,5 x 0.80 m

3.2 Conhecimento, ação, cor e pintura

“o que acaba indo para tela não é uma imagem, mas um evento.”
Harold Rosenberg

Nesta seção, valida-se a tese de que o processo prático da pintura abstrata se configura através da experiência e ação de pintar como algo primário em relação à representação das coisas (secundário). Essa perspectiva foi a razão da valorização de alguns argumentos do período histórico do expressionismo abstrato, em especial um interesse pelas pinturas de campo de cor (*color-field*) de Mark Rothko e pelo gestualismo (*action-painting*) de Jackson Pollock, permitindo concluir durante essa etapa que a experiência do ato de criação e do agir não se restringe ou limita-se à ilusão das coisas, como relatado por Mark Rothko em 1959, quando ele declara que “um quadro não é a pintura de uma experiência; é uma experiência.” (ROTHKO, 1959 apud ANFAM, 2013, p. 21).

O intuito desta seção é trazer alguns conceitos elaborados durante a fase do expressionismo abstrato que possibilitaram uma melhor compreensão sobre os experimentos por nós praticados. Em suma, fala-se a respeito das nomenclaturas que os artistas desse período definiram para uso da cor como fonte de expressão, e que vão de acordo com as intenções que almejávamos para o processo prático. No caso, métodos utilizados por alguns pintores como: *action-painting* e o *color-field*. O contato com este estatuto conceitual, facilitou no reconhecimento dos modos de linguagem visual e na determinação dos caminhos mais viáveis para nosso próprio processo com a pintura. Durante essa fase, percebemos que ocorriam oscilações na maneira de pintar, pois em um determinado momento havia preenchimentos com cores marcadas, assumindo formas bem definidas como no primeiro ciclo. Em outro instante, ocorriam pinceladas mais gestuais, rápidas e com sobreposições, o que nos fez reconhecer que os gestos, ao mesmo tempo que eram distintos, também se complementavam.

Conforme praticávamos o fluxo contínuo e unidade geral com os experimentos gráficos, no campo teórico, estudávamos o movimento expressionista abstrato, fonte de inspiração para analisar os métodos concebidos pelos pintores Jackson Pollock e Mark Rothko. Sobre o primeiro, trabalhou com o método intitulado pintura de ação ou *action-painting*; já o segundo, com a pintura de campo de cor ou *color-field*. Ambos, com técnicas que seriam testadas por nós neste segundo ciclo do projeto prático. Cecilia Salles, professora e pesquisadora na área da gênese do processo criativo, explica que:

O combate do artista com a matéria nessa perseguição que escapa à expressão é uma procura pela exatidão e precisão em um processo de contí-

nuo crescimento. O artista lida com sua obra em estado de permanente inacabamento. No entanto, o inacabado tem um valor dinâmico, na medida em que gera esse processo aproximativo na construção de uma obra específica e gera outras obras em uma cadeia infinita. O artista dedica-se à construção de um objeto que, para ser entregue ao público, precisa ter feições que lhe agradem, mas que se revela sempre incompleto. O objeto 'acabado' pertence, portanto, a um processo inacabado. (SALLES, 1998, p. 78).

A partir desse eixo da prática de pintar com a incompletude, encontramos novas maneiras no manuseio da cor, a planaridade e a expansão, nas quais as dimensões do canvas ganhavam formatos distintos, e nossa sensibilidade começou a ter consonância com as declarações por parte de determinados pintores desse período. O escritor David Anfam (2013, p. 58) afirma que, no final da década de 1930, já havia uma convicção de que se poderia transmitir algo através da primazia física do próprio meio de expressão – a pintura. Ao comentar sobre as questões práticas por parte dos pintores dessa segunda fase expressionista, o escritor define como “uma sensibilidade maior em três áreas – escala, pincelada (ou, mais precisamente, o próprio processo de deixar traços).” (ANFA, 2013, p. 221).

Em paralelo, a curadora chefe Hellen Molesworth, do *The Museum of Contemporary Art / Los Angeles* – MOCA, também confirma que o expressionismo abstrato estava interessado em trabalhar através do meio da pintura. Ou melhor, que não estava mais envolvido na criação de uma ilusão do mundo tridimensional em uma tela bidimensional. O foco era dado na exploração e experimentação do ato de pintar, com a dimensionalidade da tela. O que significa que muitas vezes para o observador, é possível perceber como a tinta foi aplicada pelo pintor, permitindo que aja uma consciência muito forte do processo que começou a ser feito durante todo trabalho. (BAAL, 2015).[21]

Vale frisar que o Expressionismo Abstrato foi um movimento artístico que se desenvolveu no final dos anos 1940 e no início dos anos 1950, em Nova Iorque, cujo termo "expressionismo abstrato", como cita a historiadora Barbara Hess (2009), “já havia aparecido pela primeira vez na Alemanha em 1919 na revista *Der Sturm*.” (HESS, 2009, p. 6). Por outro lado, para o historiador Jacob Baal-Tschuva (2010), o termo refere-se mais a um processo do que a um estilo, em que se pretendia expressar sentimentos através do próprio ato de pintura, do processo, sem se fixar no verdadeiro produto desse ato – no caso, a obra de arte (TECHUVA, 2010, p. 10).

[21] BAAL, Andrew Van. Abstract Expressionism. The Museum of Contemporary Art, 2015. Disponível em: Ver link: <https://www.youtube.com/watch?v=pe4xm2XwSEA>. Acesso em: 14 jan. 2023.

Formado por um grupo conhecido como Escola de Nova Iorque, numa época de afirmação de valores (período do entreguerras e nas décadas pós-Guerra Fria) e conturbada, o movimento teve como principais representantes Jackson Pollock, Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, Robert Motherwell, Franz Kline, Clyfford Still, Barnett Newman e Mark Rothko. Especificamente, o trabalho desses artistas sofreu influência da arte europeia, em especial do surrealismo, da primeira fase do expressionismo, como também dos trabalhos de Monet e algumas pinturas de Matisse e Kandinsky. Como cita David Anfam: “Com seu espírito radical”, formaram um núcleo de artistas de várias áreas (também escultura e fotografia) que se uniram para se contrapor às tensões da sociedade americana a partir da década de 1930^[22], além de querer forjar uma nova linguagem visual com forte influência da psicanálise e do existencialismo, abdicando-se da pintura tradicional de cavalete, para dar vazão ao conceito de liberdade artística, subjetivismo, improvisação e espontaneidade (AN-FAM, 2013, p. 22).

Ao explorarem ao máximo suas revelações emotivas com o uso de cor, escala e luz através das mais variadas formas para exaltação subjetiva, durante a pesquisa teórica, os métodos de *action-painting* e *color-field* vieram a se tornar um sentido prático para o nosso processo de criação, mediante tais escolhas, sendo então válido explicá-los a seguir.

Fig. 64 - Jackson Pollock
Expressão abstrata, 2022.
tinta acrílica sobre tela.
3,5 x 0.80 m

[22] Cf. Capítulo 2: “Antecedentes Históricos e Primeiras Obras”, no livro *Expressionismo Abstrato*, 2013, p. 22

3.2.1 *Action-Painting* - "pintura de ação"

Action-Painting foi um termo inventado pelo poeta-crítico norte-americano Harold Rosenberg (1906 - 1978), escrito em seu famoso artigo “*The American Action Painters*” para a revista *Art News*, em novembro de 1952, tendo Jackson Pollock (FIGURA 64) como um dos principais representantes, além de pinturas feitas por Franz Kline e Willem de Kooning. David Anfam (2013, p. 4), ao comentar sobre esse primeiro método que deu início ao movimento expressionista, cita que na visão de Rosenberg “a tela começa a se configurar [...] como uma arena na qual deveriam atuar - e não um espaço em que se reproduz, reprojeta-se, analisa-se ou se ‘expressa’ um objeto, real ou imaginário. O que resulta na tela não é uma imagem, mas um evento.” Já para Barbara Hess (2009, p. 22), “Rosenberg foi influenciado pelo existencialismo e segundo ele, a pintura deveria ser um local de liberdade de expressão para um indivíduo alienado da sociedade.”

Já na perspectiva de Will Gompertz (GOMPertz, 2013), no texto *Expressionismo Abstrato: O grande gesto, 1943-70*, apesar de sua famosa técnica *drip painting* (ou pintura por gotejamento) que o pintor desenvolveria mais tarde e com a qual faria seu nome, foram os gestos pictóricos ousados e pinceladas agressivas que faziam com que Pollock viesse a ser considerado *action-painter*. O pintor então começou a experimentar com o automatismo e a pintar espontaneamente tudo que lhe vinha à cabeça, aplicando sua tinta à tela de uma maneira muito mais livre e de modo expressivo, nascendo naturalmente de uma necessidade de fluxo contínuo, sem quebras, entre pintar e pintura, colocando em jogo todo o seu corpo, não apenas a mão e o pulso (ANFAM, 2003, p. 136).

Fig. 65 - Jackson Pollock

Mural, 1943. 605 x 247 cm. Óleo em canvas

Fonte: <https://www.guggenheim.org/exhibition/away-from-the-easel-jackson-pollocks-mural>

A obra Mural (1943-1944) (FIGURA 66) tem muitas das características típicas da fase inicial do Expressionismo Abstrato e esclarece muito bem tal técnica, que durante esse estágio dizia respeito apenas à marca física bruta, ou “gesto” feito, quando o artista aplicava tinta à tela. Will Gompertz, ao comentar sobre essa obra, diz:

Uma massa rodopiante de tinta branca espessa dá a impressão de ter batido com força na tela como uma onda que se quebra. Ela é fragmentada por vívidas manchas de amarelo divididas, por sua vez, por linhas verticais pretas e verdes negligentemente pintadas, mas espaçadas de maneira bastante uniforme. Não há nenhuma área central para a qual o olhar seja atraído: trata-se de uma pintura all-over. (GOMPERTZ, 2013, p. 265).

3.2.2 *Color-field* - “pintura de campo”

Em paralelo, havia um grupo de artistas que estava fazendo precisamente o oposto. Eram os pintores do método *color-field* ou “pintura do campo de cor”, que se caracteriza por grandes áreas de uma única cor sólida, espalhadas numa tela, originando pinturas planas sem qualquer tipo de profundidade. Esse estilo, por sua vez, dá menos ênfase ao gesto, pinceladas e ação, favorecendo uma consistência geral de forma e processo, permitindo que a cor seja libertada do contexto objetivo ao tornar-se, ela própria, o sujeito. De acordo com Will Gompertz (2013, p. 274), os pintores desse método produziam telas plácidas e calmas se comparadas com as de

Fig. 67 - Mark Rothko
N.º 8 (*Barra Branca*), 1958
Óleo sobre tela, 207 x 232,4cm

Fonte: TECHUVA. 2010. p.10

Pollock e De Kooning, que eram agitadas e turbulentas. Pois, enquanto as *drip paintings* de Pollock tinham a textura de uma estrada de terra, no método *color-field*, as vastidões de tinta monocromática que os artistas espalhavam uniformemente davam às suas obras o aspecto de um lençol de cetim.

Mark Rothko foi considerado um dos maiores representantes do método *color-field* e ao comparar o seu trabalho às obras iniciadas no século XX (com uso de quadros e retângulos), podemos considerar que

o tratamento dado por Rothko à forma geométrica numa pintura abstrata é acentuadamente diferente daqueles produzidos pelos construtivistas e suprematistas russos. Enquanto as linhas destes tinham bordas duras, as suas eram moles e borradas. Ele tampouco buscava criar tensões entre as formas, mas uma harmonia de cores, cuja gama era mais variada que as cores primárias a que os construtivistas se atinham. (GOMPertz, 2013, p. 276).

Como afirma Teschuva, “Rothko acreditava que os meios de expressão artística de cada um não estão ligados à habilidade manual ou à técnica de pintura, mas que resultam de um sentimento interior da forma; o ideal repousa na espontaneidade, na simplicidade [...]” (TESCHUVA, 2010, p. 24). Para ele, as pinturas “maduras” como marca registrada, as únicas que se tornaram sinônimo de seu nome, foram para além da pura abstração. Ainda de acordo com Teschuva (2010, p. 17), “Rothko, para quem 'a experiência trágica é a única fonte da arte', tentou transformar as suas pinturas em experiência de tragédia e êxtase, como condições básicas de existência.” Para o pintor, seu objetivo com o trabalho de uma vida era expressar a essência do universal drama humano. Numa entrevista que deu ao escritor Selden Roman, Rothko proclamou:

Que fique muito claro. Não sou um abstracionista... Não estou interessado na relação da cor com a forma ou com qualquer outra coisa. Estou interessado apenas em expressar as emoções humanas básicas - tragédia, êxtase, ruína e assim por diante. (ROTHKO, 1956 apud TESCHUVA, 2010, p. 50).

Sendo assim, diante das duas abordagens (*color-field* e *action-painting*), em que uma se dá pela pintura de campo de cor e a outra pela necessidade de um fluxo contínuo, sem quebras, entre pintor e pintura, é que nosso processo prático estava inserido. Ao mesmo tempo, fomentávamos o desenvolvimento de uma linguagem abstrativa cada vez mais pessoal, questionando os seguintes pontos: Quais dos dois métodos seriam mais pertinentes para desenvolvermos um estilo definitivo? Qual técnica nos despertava maior interesse? Quais das duas experiências fariam maior sentido como expressão de um sentimento pessoal?

Foi então que notamos que ambas as técnicas poderiam se complementar no nosso processo de elaboração da obra, pois enquanto a pintura de campo servia de base para o preparo da tela com o uso da cor uniforme, intuitivamente, na sequência, nossa vontade era sobrepor as camadas com pinceladas leves e rápidas, deixando o registro do movimento da cerda do pincel. O que aos poucos permitiu que criássemos formas livres, que tensionavam com as cores contrastantes sugerindo ritmo e ação (FIGURAS 68-69).

Fig. 68 - Marco Cherfêm
Sem título, 2022
tinta acrílica sobre tela
40 x 60 cm

Fig. 69 - Marco Cherfêm
Sem título, 2022
tinta acrílica sobre tela
40 x 80 cm

3.3 O processo de deixar traços com a forma pura

Por fim, nesta seção, apresentamos as últimas obras que produzimos recentemente, nas quais damos atenção ao modo de pintar. Ou seja, a ação em frente à tela. Da mesma forma, os métodos que foram mais significativos em nosso processo para deixar traços com a forma pura, o que resultou, em última instância, num tipo de assinatura pessoal.

Destacamos também os recursos que foram mais essenciais para trabalhar a partir da emoção, gesto, ritmo e pincelada, e não apenas se limitando ao uso da mão e do pulso. Isso porque durante o processo percebemo-nos em uma zona de criatividade física, emocional e intelectual, que nos obriga a colocar em jogo todo o corpo, concluindo toda a pesquisa com as principais técnicas que nos são relevantes para a realização de uma obra.

Nestes contornos finais da pesquisa, torna-se necessário mencionar que a articulação entre consciência e espontaneidade foi essencial para que viéssemos a dar foco ao plano da pintura de maneira mais global. Da mesma forma, os fundamentos como equilíbrio, hierarquia, transparência, proximidade e enquadramento (aspectos gestálticos) foram estimulados mediante um traço gestual mais específico. Também durante essa etapa, reconhecemos que as obras ganham um frescor diferente, pois celebramos a experiência artística com a prática de meditação, fundamental, durante o ato prático, para se deixar de lado qualquer pensamento aleatório na medida em que passamos a dar atenção total para a experiência. Os gestos pictóricos ficam mais ousados, e os meios de expressão viáveis se firmam enquanto escolha. Em paralelo, os modos de ação em frente à tela são admitidos através de um comportamento metodológico que envolve um estar mental, físico e emocional que resulta em uma concentração mais eficiente.

No texto “Abstração”, do livro *O espírito na arte e na ciência*, Carl G. Jung (1835-1961) discorre sobre a relação entre a psicologia analítica e a obra de arte, expondo seu ponto de vista sobre o processo de criação artística como objeto da psicologia. Sem violar a natureza da obra, ou atingindo a essência profunda da arte em si, Jung expõe sobre o impulso criativo do artista, ou da relação do ato consciente e espontâneo (inconsciente):

Com um poeta aparentemente consciente e em pleno gozo de sua liberdade que produz por si mesmo e cria o que quer, pode acontecer o seguinte: que este poeta, apesar de consciente, esteja absorvido de tal modo pelo impulso criativo, que já nem possa lembrar-se de outra vontade; assim como o outro

tipo que não consegue sentir diretamente sua própria vontade na inspiração que se apresenta como alheia, embora o si-mesmo fale claramente por ele. Assim sendo, a convicção do poeta de estar criando com liberdade absoluta seria uma ilusão de seu consciente: ele acredita estar nadando, mas na realidade está sendo levado por uma corrente invisível. (JUNG, 1985, p. 63).

Com base nesse argumento, Jung resume como o lado consciente pode ser influenciado (ou mesmo digirido) pelo inconsciente durante o processo de criação. O que traduz o fato de almejar ou tentarmos um determinado tipo de movimento mais específico com as pinceladas, mas sem êxito. Deparamo-nos, então, com um certo “imperativo” involuntário (durante o processo) que nos guia a um outro tipo de aplicação com o pincel, que torna possível concluir que as formas, linhas e manchas geradas são então determinadas de duas maneiras: a primeira, na qual a pressão utilizada com o pincel é obtida com maior força, rigidez e preenchimento de cor; ou num segundo caso, com mais leveza, em que obtemos mais sutileza e transparência, tendo em mente que durante o ato criativo não possuímos uma imagem de coisa concreta. Esse fato também nos propicia a trabalhar com maior vazão o impulso da experiência, que, em essência, traduz um sentimento ou uma emoção através da velocidade aplicada com o movimento do corpo, braço e mão.

A partir da ideia de que “qualquer ação do pensamento criativo envolve uma desintegração da percepção de coisa 'concreta' em imagens ou idéias 'abstratas' do pensamento criativo” (EHRENZWEIG; ANTON, 1977, p. 225), durante a elaboração da obra, portanto, não há o pensamento prévio sobre o resultado final, mas sobre o processo e nas relações que vão se sucedendo entre as camadas que se formam, os contrastes de cor e a textura que emerge. Desse modo, dedicamo-nos em contemplar a experiência do intercâmbio estabelecido com a pintura, semelhante a um exercício formativo que almeja o equilíbrio e harmonia entre cores e formas, que por fim deverão encerrar um sentido estético subjetivo (FIGURA 70). Sobre os aspectos gestálticos, Ehrenzweig, no capítulo “*A Destruição de Coisa e as Imagens Mentais 'Abstratas'*”, comenta que a contemplação sem coisa do mundo interno do pensador é transformada em uma nova ideia ou imagem “abstrata” que é capaz de interpretar o mundo externo de uma nova maneira:

Existem, sem dúvida, tipos de realidade que expressam um interesse verdadeiramente libidinal na realidade externa e nas coisas encontradas lá. (Chamaremos esse outro realismo, de um realismo verdadeiramente 'libidinal'); mas o realismo científico, que é o orgulho de nossa herança ocidental, é uma cuidadosa observação de nossas próprias percepções altamente subjetivas, mais do que uma representação amorosa das coisas externas, e é adquirido através de uma atitude introspectiva que é retirada da realidade externa. (EHRENZWEIG, 1977, p. 233).

Fig. 70 - Marco Cherfêm
Expressão Abstrata, 2022
tinta acrílica sobre tela
3,60 x 0,80 m

Fig. 71 - Marco Cherfêm
Expressão Abstrata, 2022 [detalhe da obra]
tinta acrílica sobre tela
3,60 x 0,80 m

Ehrenzweig, ao mencionar sobre o conceito de introspecção, reforça o princípio da necessidade interior desenvolvido por Kandinsky. Assim como explica que o sentido estético que nos capacita (ou talvez fosse melhor dizer que nos “força”?) a apreciar a forma pura para seu próprio bem, também é possível. Nesse sentido, quando se soma o processo de pintura com a prática de meditação, temos acesso a uma conexão mais profunda de nossas próprias emoções e necessidades internas, o que nos auxilia a encontrar inspiração e a se expressar de forma mais autêntica diante da escolha do suporte e dos meios de expressão. Retomando o tema sobre os meios de expressão, é interessante observar como Clement Greenberg aponta que o crítico de arte descreve e não prescreve, e como a evolução da arte poderia vir a ser:

Courbet e Manet, foram os primeiros a revoltar-se contra o predomínio da literatura na pintura, e interessar-se em ‘expandir os recursos expressivos do meio’, no caso o suporte pictórico. A preocupação em delimitar os campos de atividade de cada arte é essencial, pois ‘a pureza na arte consiste na aceitação - a aceitação voluntária das limitações do meio de cada arte específica [...]. É em virtude de seu meio que cada arte é única e estritamente ela mesma. Para restaurar a identidade de uma arte, a opacidade de seu meio deve ser enfatizada. (GREENBERG, 1940 apud DE FÁTIMA, ano, p. 102).

Com base nessa afirmação, durante nosso projeto prático, a tinta acrílica (que não se restringe a uma colorimetria específica) passa a ser o melhor tipo de pigmento. Em especial, em razão da velocidade de secagem. A lona de linho de algodão (canvas), como forma de suporte pictórico. E os pinceis chatos com tamanhos diversos se tornaram essenciais para realização de contornos, filetes e manchas de maneira fluida. Da mesma forma, a partir da atenção em termos de unidade geral e como um espaço *continuum ininterrupto*, o chão e a mesa nos serviram melhor do que o cavalete, devido à maneira mais cômoda para nossa posição com o corpo, a fim de se obter um ritmo e um controle no fluxo do movimento, revelando no pensamento do instante o instante singular. Nas palavras de Pollock, que em 1951 fez uma declaração, encerramos nossas considerações através do pintor, quando ele diz:

O método de pintar é resultado natural de uma necessidade. Quero expressar meus sentimentos, e não ilustrá-los. A técnica é apenas um meio de chegar a uma declaração. Quando estou pintando, tenho uma ideia geral do que estou fazendo. Posso controlar o fluxo da pintura: não há acidentes, assim como não há começo nem fim. (POLLOCK, 1951 apud CHIPP, 1999, p. 556).

Fig. 71 - Marco Cherfêm
Éden, 2023
tinta acrílica sobre madeira
40 x 60 cm

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrarmos esta pesquisa, retomamos certos argumentos desenvolvidos pelos pintores do *Expressionismo Alemão* e *Expressionismo Abstrato* no século XX, que desenvolveram concepções pertinentes em relação às artes visuais. Mencionar esses artistas é totalmente relevante, pois os mesmos deram importância para a expressão subjetiva, a valorização e os procedimentos com os meios e, principalmente, a possibilidade do desenvolvimento de uma arte que trabalha com formas inventadas livremente. Através de nossa própria experiência, com a manipulação dos materiais de pintura de forma consciente e intuitiva, a técnica abstrata nos auxiliou a definir um próprio estilo, que, em face de uma série de experimentações criativas, permitiu estabelecer uma maneira mais específica de pintura, traduzindo uma essência mais pessoal. Cronologicamente, o resultado deste olhar organizado para as obras visuais deixou de ser apenas um registro de experiências, e passou a nos servir como um objeto de estudo: existencial, poético, técnico e plástico, principalmente com base em uma sensibilidade que se fez presente em três áreas: escala, pincelada e, mais precisamente, o próprio processo de deixar traços. Quanto aos pigmentos em acrílico que deram origem a formas, manchas, linhas e ruídos, de modo geral, foram manifestados para servir de passagem do pensamento para algo visual, ao mesmo tempo que pudemos expressar sentimentos e emoções, na mesma maneira como se tivéssemos feito uma pintura de paisagem, retrato ou qualquer objeto real. Nas linhas finais desta pesquisa, reconhecemos o quanto foi necessário atrelar prática e teoria para poder conceber algo de maneira mais segura, assim como ser estimulado a escolher caminhos que fossem mais favoráveis. Tudo isso, claro, sem deixar de mencionar o quanto as aulas no Instituto de Artes nos deram subsídio para explorar técnicas que até então eram desconhecidas e nunca testadas.

Para concluir, à medida que continuarmos a explorar novas tecnologias e a desconsiderarmos a coisa física (como método de representação plástica), é dado espaço para que se possa trabalhar com outras potências. Como por exemplo, a ter chance de dar maior foco para as relações de coerência e unidade sobre a superfície bidimensional ou tridimensional. Ou ainda, a estimular a crença em acreditar na própria visão de quem está criando, que passa a ser motivada a obter uma validação estética própria, a partir de um formalismo abstrato unificador. Como cita Clement Greenberg, ao mencionar um determinado crítico francês: “a redução da experiência à expressão em nome da expressão, importando mais a expressão do que o que está sendo expresso”. (GREENBERG, 1939 apud FERREIRA; MELLO, 1997, p. 30).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANFAM, David. **Expressionismo Abstrato**. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

BAAL, Andrew Van. **Abstract Expressionism. The Museum of Contemporary Art**, 2015. Disponível em: Ver link: <https://www.youtube.com/watch?v=pe4xm2XwSEA>. Acesso em: 14 jan. 2023.

BAAL-TESHUVA, Jacob. **Mark Rothko**. 1ª ed. São Paulo: Taschen, 2020.

BARNETT, Vivian Endicott. **Kandinsky and Science: The Introduction of Biological images in the Paris Period. Kandinsky in Paris 1934-1944**. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1985

BIRNBAUM, Daniel. Ruptura e atraso. In: **Hilma af Klint: mundos possíveis**. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2018. p. 97-105.

BUONANO, Débora Gigli. **Tide Hellmeister e a sua Técnica da Liberdade**. 2005. Dissertação (Mestrado em xxxxxx) – Faculdade Mackenzie, São Paulo, 2005.

CASTILLO, Sonia Salcedo Del. **Cenário da Arquitetura da Arte**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2008.

CHIPP, Herschel B. **Teorias da Arte Moderna**. 4. edição São Paulo: Martins Fonte, 1996.

COUTO, Maria de Fátima Morethy. **Clement Greenberg, a arte de vanguarda e a teoria modernista**. Revista Porto Alegre, Porto Alegre, v. I, n. 21, jul./nov. 2004.

CRUZ, Anna Carolina Cheles. **Hilma af Klint: Do espírito à matéria**. Palíndromo.

DARIS, Sofia Elena Isoldi. **Hilma af Klint e As Dez Maiores: Pioneiras do Abstracionismo**. São Paulo, 2019. (AUH0310: HISTÓRIA DA ARTE II)

DELAUNAY, Robert. **Del cubismo al arte inobjetivo**. FRANCASTEL, Pierre. (org.). Buenos Aires: Cactus, 2018.

DONDIS, Donis A. **Sintaxe da Linguagem Visual**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

EHRENZWEIG, Anton. **A ordem oculta da arte**. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1977. (Coleção Psyche)

EHRENZWEIG, Anton. **Psicanálise da Percepção Artística: Uma Introdução à Teoria de Percepção Inconsciente**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977. (Coleção Psyche)

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E CULTURA BRASILEIRA. **Trempe l'oeil**. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo5358/trompe-l-oeil>. Acesso em: 16 fev. 2023. ISBN: 978-85-7979-060-7.

FERRARA, Lucrecia D'alessi. **Design Em Espaços**. São Paulo: Editora Rosari, 2002.

FERRARA, Lucrecia D'alessi. **Espaços Comunicantes**. São Paulo: Annablumme Editora, 2007.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecilia. **Clement Greemberg e o debate crítico**. Rio de Janeiro: Jorge Zaha: Funarte, 1997. p.280

GREEMBERG, Clement. **Arte e Cultura**. ed. eletrônica baseada na 1ª ed. impressa. São Paulo: Cosac Naify, ano.

GOMPERTZ, Will. **Isso é Arte**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2013.

HESS, Barbara. **Expressionismo Abstrato**. 1ª ed. São Paulo: Taschen, 2011.

JUNG. Carl Gustav. **O espírito na arte e na ciência**. Rio de Janeiro: Editora Vozes Ltda, 1985.

KANDISNKY, Wassily. **Sobre a questão da forma**. In: CHIPP, Herschel Browning. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins Fontes Editora, 1988. p.154-170.

KANDINSKY, Wassily. **Olhar sobre o passado**. Tradução: Reginaldo Mazotti. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

KANDINSKY, Wassily. **O futuro da pintura**. Lisboa: Edições 70, 1999.

KANDINSKY, Wassily. **Do Espiritual na Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

KANDISNKY, Wassily. **Ponto e Linha sobre Plano**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

KANDINSKY, Wassily; MARC, Franz. **Almanaque O Cavaleiro Azul (DER BLAUE REITER)**. Tradução: Flávia Bancher. São Paulo: Edusp: Museu Lasar Segall: Ibram-MinC, 2013.

KLINT. Hilma. **Mundos Possíveis**. Curadoria de Jochen Volz, Daniel Birnbaum. Textos de Johan af Klint et al. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2018.

LEAL, Leopoldo. **Processo de criação em design gráfico: Pandemonium**. 1ª ed. São Paulo: Senac, 2020.

- LUPTON, Ellen. **Novos fundamentos do design**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- MORENO, Luis Gowland. *El Collage*. Buenos Aires: Colección las técnicas de las artes visuales, 1968.
- MORENO, Luis Gowland. **El Collage**. Buenos Aires. Argentina. Centro Editor de América Latina. S.A. 1968
- NAVES, Rodrigo. **Van Gogh a salvação pela pintura**. 1ª ed. São Paulo: Todavia, 2021.
- PAREYSON, Luigi. **Estética: Teoria da formatividade**. Tradução: Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1993.
- PFUTZENREUTER, Edson. **O desejo material**. 1992. Tese (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1992.
- RAUSCHENBERG, Robert. *The Silkscreen Paintings*. 1962-1964. Bulfinch Pr; 1st edition (March 1, 1991)
- RICKEY, George. **Construtivismo, Origens e Evolução**. São Paulo: Cosac-Naify, 2002.
- ROTHKO, Mark. **A realidade do artista. Filosofias da arte**. 2º edição Editora Cotovia. 2007. Título original: *The artist's reality. Philosophies of art*. 2006
- SALLES, Cecília A. **Gesto Inacabado: Processo de criação artística**. 1ª ed. São Paulo: FAPESP: Annablume, 1998.
- SARTRE, Jean-Paul. **Alberto Giacometti**. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- SARTRE, Jean-Paul. **O Existencialismo é humanismo**. Tradução: Rita Correia Guedes. *L'Existentialisme est un Humanisme*, Paris: Les Éditions Nagel, 1970.
- SCHWARTZ, Jorge. **O Almanaque do Cavaleiro Azul**. Cidade: editora, 2013. p.14.
- VENTRE, Luciana Pinheiro. **As Cores da Alma**. São Paulo: editora, 2019.
- VOLZ, Jochen. Apresentação. In: **Hilma af Klint: mundos possíveis**. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2018. p. 5-7; 51-58.
- WESCHER, Herta. **La Historia del collage: Del cubismo a la actualidad**. 2. ed. Spain (cidade): Editorial Gustavo Gili, 1980. (Colección Comunicación Visual)